

Jelentés

Kutatási és fejlesztési tevékenységek a modern piaci követelményeknek is megfelelő automata paplantöltő bemérő rendszere, valamint az industry 4.0 irányelveknek való megfeleltetése terén

című GINOP-2.1.7.-15 pályázathoz

Készítette: Dr. Pletl Szilveszter

Dr. Kincses Zoltán

Szeged, 2018. 02. 15.

A kutatás-fejlesztés célja

A paplantöltő célgép kielégítő működése szempontjából fontos paraméterek a mérlegelési folyamat pontossága, sebessége és megbízhatósága. A kutatás-fejlesztés során megoldandó probléma, a toll vagy pihe, mint anyagáram matematikai modelljének megalkotása. A modell alapján az egyenletes eloszlású anyagáram biztosítása, valamint a mérőedény és a felépítmény dinamikájának optimalizálása a betöltendő toll vagy pihe tömegének megfelelő pontosságú mérése érdekében, valamint önhangoló mérési algoritmus kifejlesztése, amely képes alkalmazkodni a több paraméterében is változható bemérendő anyaghoz (toll vagy pihe). Versenyképességi szempontból kulcsfontosságú a gyártástechnológia egyszerűsítése és a költségének csökkentése.

A kutatások egy másik iránya a mai modern Industry 4.0 irányelvek alkalmazása ehhez a berendezéshez. A kutatási cél egy olyan mobil platform alapú rendszer kifejlesztése, amely biztonságos és megbízható módon teszi lehetővé a berendezés felügyeletét, ugyan párhuzamosan de funkcionalitásában nem mindenben azonos módon működve a hagyományos számítógép és HMI panel alapú rendszerrel.

A kutatás-fejlesztés eredményeképpen kifejlesztésre kerül a fentiekben taglalt problémákra megoldást biztosító mérő rendszer és a berendezés industry 4.0 irányelveknek történő megfeleltetése.

1 Tartalomjegyzék

2	Matematikai modell megalkotása	5
2.1	Jelölések:.....	5
2.2	Áramlástanai összefoglaló.....	6
2.2.1	Alapvető fizikai összefüggések.....	6
2.2.2	Összenyomható közegek áramlása [1]	7
2.2.3	Ventilátorok [2]	9
2.2.4	Lamináris és turbulens áramlások [5]	11
2.2.5	Határréteg [7].....	12
3	Szimuláció	14
3.1	Egyszerűsített szimulációs modellek, a mérőcella kialakításának vizsgálatára 14	
3.2	Szimulált fázisok	16
3.3	A szimuláció során bevitt értékek:.....	19
3.4	A szimulációval kapott eredmények:.....	20
4	Az eredmények alapján megalkotott modell.....	27
5	A paplantöltő berendezések távoli elérhetőségét biztosító hálózat	29
5.1	A felügyelő/menedzser központ konfigurációja.....	31
5.3.	Kommunikációs eszköz a szerviz feladatokra.....	35
5.3.	Egy jellegzetes felügyelt/menedzselt központ konfigurációja	39
6	Berendezés Industry 4.0 kompatibilitásának biztosítása	44
6.1	SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) rendszerek áttekintése 44	
6.1.1	Terepi adat interfész eszközök.....	45
6.1.2	Kommunikációs hálózat	46
6.1.3	Központi hoszt számítógép.....	46
6.1.4	Operátor munkaállomás és szoftver komponensek.....	46
6.1.5	SCADA architektúrák	47
6.2	Az OPC kommunikációs protokoll.....	55
6.3	Az OPC adatmodellek.....	58

6.4	Megvalósítási lehetőségek	59
6.4.1	TeslaSCADA	60
6.4.2	TeslaSCADA 2.....	60
6.4.3	Telepítés	61
6.5	TeslaSCADA IDE használata	61
6.5.1	Új projekt létrehozása	62
6.5.2	Projekt mentése.....	64
6.5.3	Projekt megnyitása.....	64
6.5.4	Képernyő létrehozása	65
6.5.5	Szkript létrehozása.....	65
6.5.6	Szerver hozzáadása	66
6.5.7	Címkék hozzáadása.....	67
6.5.8	Felhasználó hozzáadása	68
6.5.9	Adatbázis hozzáadása.....	68
6.5.10	Adatbázis tárolása.....	71
6.5.11	Objektumok hozzáadása	71
6.5.12	Kisalkalmazások	80
6.5.13	Objektumok kezelése.....	80
6.6	Androiddal és más eszközökkel való kompatibilitás	83
7	A paplantöltő felhasználói felülete.....	84
8	Adatbázis a paplantöltő géphez.....	89
8.1	XAMPP.....	89
9	Felhasznált irodalom:.....	91

2 Matematikai modell megalkotása

A kutatás fejlesztés egyik célja, hogy áramlástani és gyártástechnológiai szempontok szerint megtaláljuk a legmegfelelőbb mérőcella kialakítást. A vizsgálatok során végeसेlemes szimulációkat futtatunk, vizsgálva a legmegfelelőbb áramlást az adott feladat szerint.

Ebben a fejezetben első lépésként kitekintést végzünk az áramlástani alapösszefüggésekre, hogy a későbbiekben jobban megérthessük a kapott eredményeket. A fejezet második részben a végeसेlemes szimulációk kerülnek bemutatásra, részletezve a beállított paramétereket és peremfeltételeket. A fejezet harmadik részben az eredmények kiértékelése lesz látható, valamint a szimulációk alapján megalkotott modell is bemutatásra kerül.

2.1 Jelölések:

s - megtett út [m]

v - pillanatnyi sebesség [m/s]

Q- térfogatáram [m³/s]

A - felület [m²]

ρ - sűrűség [kg/m³],

m - tömeg [kg],

V - térfogat [m³]

p- nyomás [Pa]

F- felületre ható erő [N]

ω-szögsebesség [rad/s]

N-fordulatszám [ford/perc]

α- pedig a megtett szög [rad]

P-teljesítmény [W]

M-forgatónyomaték [Nm]

n- mólszám [mol]

R- gázállandó 8,31 [J/molK]

T- hőmérséklet [K]

E_{pot} -helyzeti energia

E_{kin} -mozgási energia

p -statikus nyomás [Pa]

$\frac{\rho}{2} v^2$ - dinamikus nyomás [Pa]

c_v - izochor fajhő [J/kgK]

c_p - izobár fajhő [J/kgK]

ν - kinematikus viszkozitás [m²/s]

μ - dinamikus viszkozitás [Pa·s]

2.2 Áramlástan összefoglaló

2.2.1 Alapvető fizikai összefüggések

A kutatás-fejlesztés során alkalmazott áramlástan modell a matematikai modell. Az alábbiakban megemlítsük az azon összefüggéseket, melyek a mérleg geometriai és áramlástechnikai modellezésénél szükségesek voltak.

Egy pont pillanatnyi sebessége meghatározható a: $v(t) = \frac{ds(t)}{dt}$(1.1)

ahol: v -sebesség [m/s], s -megtett út [m], t -eltelt idő [s].

A szimulációk folyamán fontos információ tartalma van a térfogatáramnak, melynek definíciója: $Q(t) = v(t) \cdot A$(1.2)

ahol, Q - térfogatáram [m³/s], A -felület [m²].

A homogén anyag sűrűsége legyen: $\rho = \frac{m}{V}$(1.3)

ahol, ρ - sűrűség [kg/m³], m - tömeg [kg], V - térfogat [m³].

Egy felületre ható nyomás $p(t) = \frac{F(t)}{A}$(1.4)

ahol: p - nyomás [Pa], F - felületre ható erő [N].

Forgó mozgás esetén a szögsebesség: $\omega(t) = \frac{d\alpha(t)}{dt}$, vagy $\omega(t) = \frac{2\pi}{60} \cdot N(t)$(1.5)

ahol: ω -szögsebesség [rad/s], N -fordulatszám [ford/perc], α – pedig a megtett szög [rad].

Forgó mozgás esetében a tengelyen leadott teljesítmény pillanatnyi értéke: $P(t) = M(t) \cdot \omega(t)$ (1.6),

ahol: P -teljesítmény[W], M -forgatónyomaték[Nm].

Az ideális gázokra jellemző egyenlet a: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$(1.7)

ahol: n - mólszám [mol], R - gázállandó 8,31 [J/molK], T - hőmérséklet [K].

Az energiaegyenlet értelmében, ha stacioner áramlást feltételezünk, a helyzeti és a mozgási energia összege állandó:

$$E_{pot} + E_{kin} = \text{állandó} \dots\dots\dots(1.8)$$

E_{pot} -helyzeti energia [J], E_{kin} -mozgási energia[J].

Ha az erőter potenciál változásától eltekintünk, stacioner esetet feltételezünk, és összenyomhatatlan közeget vizsgálunk, akkor a tér minden pontjára a Bernoulli egyenlet az alábbi alakban értelmezhető: $p + \frac{\rho}{2} v^2 = \text{állandó}$ (1.9)

p -statikus nyomás [Pa] , $\frac{\rho}{2} v^2$ - dinamikus nyomás [Pa].

2.2.2 Összenyomható közegek áramlása [1]

1. ábra: El1. ábrauszó gáztömeg

Az ábrán egy áramló gáz gondolatban elhatárolt elúszó része. Az 1. ábra szerint a gázzésznek belső-, mozgási- és helyzeti energiája van. A vizsgált gázzész energiáját az erőter által végzett munka, a felületi erők munkája, (a nyomásból és az alakváltozás

következtében létrejövő sűrűdésből származó erők munkája) valamint a hőközlés változtathatja meg.

Amennyiben stacionáris áramlást feltételezünk, és nem foglalkozunk a térerősséggel és a helyzeti energiával, akkor az elúszó gáztömeg A felületén lejátszódó munkavégzés és hőátvitel között az alábbi kapcsolat írható fel:

$$\frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{v^2}{2} + c_v T \right) \rho dV = - \int_A \underline{v} p d\underline{A} + \int_A \underline{v} \tau e |d\underline{A}| + \int_A \lambda \text{grad} T d\underline{A} \dots\dots\dots(2.0)$$

Az egyenlet bal oldalán a V térfogatban lévő gáz tömeg mozgási és belső energiája összegének egységnyi idő alatti megváltozása van. a jobb oldalon az első integrál az A felületen ébredő nyomásból származó erő másodpercenkénti teljesítményét fejezi ki. A második integrál a τ csuszátatófeszültségéből származó nyíróerő teljesítményét veszi figyelembe, a harmadik integrál az A felületen át a környezetből hővezetéssel átadódó hőmennyiséget adja meg.

Hőszigetelt és sűrűdésmentes áramlás esetén az egyenlet második és harmadik tagja 0-val egyenlő, így az egyenlet:

$$\frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{v^2}{2} + c_v T \right) \rho dV = - \int_A \underline{v} p d\underline{A} \dots\dots\dots(2.1)$$

A V térfogatban lévő gáz tömeg mozgási és belső energiája összegének egységnyi idő alatti megváltozása megegyezik a nyomás munkájával.

Az egyenlet bal oldalára felírható:

$$\frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{v^2}{2} + c_v T \right) \rho dV = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{V(t+\Delta t)} \left(\frac{v^2}{2} + c_v T \right) \rho dV - \int_V \left(\frac{v^2}{2} + c_v T \right) \rho dV \right] \dots\dots\dots(2.2)$$

Felírható továbbá:

$$\frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{v^2}{2} + c_v T \right) \rho dV = \int_A \left(\frac{v^2}{2} + c_v T \right) \rho \underline{v} d\underline{A} \dots\dots\dots(2.3)$$

Az egyenletet rendezve stacionárius áramlást feltételezve az alábbi összefüggéshez juthatunk:

$$\int_V \text{grad} \left(\frac{v^2}{2} + c_p T \right) \rho \underline{v} d\underline{V} = 0 \dots\dots\dots(2.4)$$

Az integrál akkor lesz nulla, ha az integrandusz nullával egyenlő. Ez akkor következhet be, ha az integrandusz egész térben állandó, vagy ha változik a \underline{v}

sebességvektor. Az egyenlet levezetéséből látható, hogy mozgási energia és az entalpia összege az áramvonal mentén állandó sűrűdésmentes hőszigetelt stacioner esetben.

$$\frac{v^2}{2} + c_p T = \text{állandó} \dots\dots\dots(2.5)$$

Mivel a közeg sűrűdésmentes és hőszigetelt izentrópikus állapotváltozást feltételezhetünk és a sűrűség és a nyomás kapcsolatára felírhatjuk az alábbi összefüggést:

$$\frac{p}{\rho^\kappa} = \text{állandó} = \frac{p_1}{\rho_1^\kappa} \dots\dots\dots(2.6)$$

ahol:

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} \dots\dots\dots(2.7)$$

Tehát a sűrűség kifejezhető csak a nyomás függvényeként:

$$\frac{v_2^2 - v_1^2}{2} = - \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{\rho(p)} \dots\dots\dots(2.8)$$

Ha az egyenletet rendezzük eljuthatunk az alábbi összefüggéshez:

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + \frac{2\kappa}{\kappa-1} RT_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \right]} \dots\dots\dots(2.9)$$

Ha a gáz tartályból áramlik ki izentrópikusan akkor $v_1=0$ tehát a fenti képlet az alábbi módon értelmezhető:

$$v = \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa-1} RT_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_t} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \right]} \dots\dots\dots(3.0)$$

Izentrópikus kiömlési képletet kapunk, ahol a t index a tartályra utal. A (2.5) energiaegyenlet alapján a kiömlési sebesség:

$$v = \sqrt{2c_p(T_1 - T_2)} \dots\dots\dots(3.1)$$

2.2.3 Ventilátorok [2]

A toll vagy pihe szállítását ventilátorok végzik. A berendezésben kétféle szállítási mód került alkalmazásra. Az egyik szerint levegő áramlik keresztül a ventilátorokon és azok szívó hatására toll kerül a mérőcellába, a másik felhasználási mód a mérőcella

ürítésének folyamatában kerül előtérbe, ahol is a ventilátor mérőcellából a levegővel együtt kiszállítja a tollat vagy pihét.

A gyakorlatban alapvetően két ventilátor típust különböztetünk meg. Amennyiben a szívott levegő iránya megegyezik a tengelyiránnyal, akkor axiális ventilátorokról beszélünk, ha viszont a szívott levegő iránya a sugáriránnyal esik egybe, akkor radiális ventilátorokról van szó. Léteznek átmenetek a kettő között, tehát nem tisztán radiális, és nem tisztán axiális ventilátorok, ezeket fél-axiális és fél-radiális ventilátoroknak nevezzük.

A ventilátorokról általánosságban elmondható, hogy levegőt vagy egyéb légnemű közeget szállítanak az alacsonyabb nyomású közeg felől a magasabb nyomású közeg felé. A szállított levegő mennyisége függ a két oldal közötti nyomáskülönbségtől. Az axiális ventilátorok kisebb nyomást, és nagyobb mennyiséget tudnak szállítani, míg a radiális ventilátorok nagyobb nyomás és kisebb mennyiség szállítására képesek.

2. ábra: Radiális és axiális ventilátor kialakítások [3]

Radiális ventilátorok esetében három típusúlapátot különböztetünk meg:

- Előrehajló
- Radiális
- Hátrahajló

3. ábra: Radiális ventilátor lapátozása [4]

Az előrehajló radiális ventilátorok nagy mennyiség és nagy nyomás előállítására képesek. Radiális lapátozású ventilátorokat alkalmaznak olyan helyeken, ahol a levegő mellett megtalálhatók még olyan szemszék, amelyek fokozott koptató hatást gyakorolnak a járókerékre. A hátrahajlólapátozású ventilátorok relatív nagy nyomás és kisebb térfogatáram szállítására képesek.

A szállítási sebességbeli és anyagárambani különbség mellett fontos tényként kell megemlíteni az áramlás típusában jelentkező különbséget is, éspedig a radiális ventilátorra jellemző a lamináris, míg az axiálisra a turbulens kiáramlás.

Az egyes ventilátorokra vonatkozó karakterisztikák katalógusadatként minden esetben rendelkezésre állnak. Jelen vizsgálatok során azon ventilátorok adatait használtuk, melyek potenciálisan beszerelésre kerülhetnek a paplantöltő berendezés esetében.

2.2.4 Lamináris és turbulens áramlások [5]

A paplantöltő berendezés esetében fontos megállapítani, hogy a berendezés mely részében milyen az áramlás típusa. Sok helyen a lamináris áramlás biztosítása a cél, ugyanis a tömegáram egy irányban ebben az esetben a legnagyobb, vannak olyan részei a berendezésnek, ahol a toll vagy pihe felkeverése, az áramlásba való bekapcsolása a cél, ilyenkor a turbulens áramlási komponens is szükséges.

Lamináris áramlásnak nevezzük, ha az áramló közeg rétegesen áramlik. Az áramló részecskék iránya megegyezik az áramlás irányával, a sebességkomponensnek nincs az áramlás irányára merőleges összetevője. Az áramló rétegek nem keverednek egymással.

Turbulens áramlás esetén az áramló közeg fizikai jellemzői hirtelen, kaotikusan változnak. A turbulens áramlást szokás még gomolygó áramlásnak is nevezni. Az, hogy egy áramlás mikortól nevezhető turbulensnek, illetve laminárisnak a Reynolds szám segítségével határozható meg:

$$Re = \frac{v \cdot de}{\nu} = \frac{v \cdot de \cdot \rho}{\mu} \dots\dots\dots(3.2)$$

ahol: Re - Reynolds szám, v - sebesség [m/s], de - csőátmérő [m], ν - kinematikus viszkozitás [m²/s], μ - dinamikus viszkozitás [Pa·s], ρ -sűrűség [kg/m³].

laminar flow

turbulent flow

4. ábra: Lamináris és turbulens áramlás [6]

2.2.5 Határréteg [7]

Amennyiben egy közeg szilárd test mellett áramlik úgy a tapadási törvény értelmében az áramlás falán a sebesség nullával egyenlő, onnan távolodva viszont rohamosan nő. A növekedés annál jobban mérséklődik minél jobban eltávolodunk a faltól. A drasztikusan növekvő szakaszban nagy szerepet kap a súrlódás. Azt a szakaszt ahol ez a súrlódás hatása számottevő, tehát a falhoz közeli részt határrétegnek nevezzük.

Ha egy szilárd testet helyezünk az áramlásba, annak szembefordított felületén torlópont alakul ki. A torlóponttól kiindulva lamináris határréteg alakul ki, a

torlóponttól távolodva a lamináris határréteg egy átmeneti szakasz után turbulensé válik.

A csőbe áramló közeg a fal közvetlen közelében lamináris jelleget mutat. A az áramlás irányába a határréteg növekszik, vastagodik és ha meghaladja a kritikus Reynolds szám értéket akkor turbulensé válik. Tovább távolodva a beömléstől a határréteg eléri a cső közepét, és kialakul a lamináris vagy turbulens áramkép.

5. ábra: Csőben áramló közeg jellegzetes szakaszai és a határréteg kapcsolata

Általában a határréteg stabil marad mindaddig, amíg az áramlás a test közelében gyorsul. Hirtelen lassuló áramlások esetében a határréteg elválhat a felülettől, visszaáramlás, örvények keletkezése figyelhető meg ebben az esetben, így nem túl szerencsés jelenségnek tekinthető a határréteg leválása.

3 Szimuláció

A szimuláció során az optimális geometria meghatározása a cél. A szimulált fázisok esetében megpróbáltuk a valóságot leginkább tükrözni, így a megadott peremfeltételeket az alkalmazott ventilátorok katalógusából vettük ki.

3.1 Egyszerűsített szimulációs modellek, a mérőcella kialakításának vizsgálatára

A szimuláció során geometriájuk szerint, három kialakítást vizsgálunk ki. A vizsgálatok célja, hogy mind áramlástan, mind gyártástechnológiai szempontok figyelembe vételével közülük meghatározzuk a legcélszerűbbet.

Vizsgálataink a mérőcella geometriáját tekintve az alábbi kialakításokra tértek ki:

1. Téglatest,
2. Hengeres,
3. Hajlított lemezalkatrész

A téglatest kialakítás gyakorlatilag szintén egy hajlított lemezalkatrészt jelent. A hengeres kialakítás során egy hengerített lemez kerül összehegesztésre a kettő homloklaplóként kivágott elemhez. A hajlított lemezalkatrész esetében, úgy mint ahogy a téglatest kialakítás során is oldható kötéssel (csavarral) kerülne rögzítésre egymáshoz a homlok és palástfelület.

6. ábra: Téglatest kialakítás, és annak méretei

7. ábra: Hengeres kialakítás

8. ábra: Hajlított lemezalkatrész kialakítás

3.2 Szimulált fázisok

Mindhárom esetben három állapot kerül kivizsgálásra. Az állapotok beazonosításának megkönnyítése érdekében az alábbi megnevezéseket alkalmazzuk:

- Beszívás
- Visszaszívás
- Ürítés

A szimuláció peremfeltételeinek beállítása során az alábbi bemeneteket különíthetjük el, amelyet az alábbi ábrák is szemléltetnek:

9. ábra: Téglatest esetén alkalmazott bemenetek

10. ábra: Hengeres kialakítás során alkalmazott bemenetek

11. ábra: A hajlított lemezalkatrész során alkalmazott bemenetek

A beszívás fázisában az 1-es bemenetről indulunk, innen érkezik a toll. A szívást a 2-es ponttal jelölt furatok biztosítják, ezeken keresztül érkezik a szívóerő ventilátor segítségével, melynek típusa MRQ 35/2.

12. ábra: MRQ 35/2 típusú ventilátor jelleggörbéje

Amennyiben a mérés során arra a következtetésre jut a vezérlés, hogy túl sok toll került a rendszerbe, akkor visszaszívás történik. Ekkor a 2-es ponttal jelölt bemeneteken környezeti levegőt juttatunk a rendszerbe, az 1-es ponton keresztül érkezik a szívóerő, a 3-as pont lezárt, falként tekinthető a visszaszívásról Parlock A35/2 típusú ventilátor a felelős.

13. ábra: A35/2 típusú ventilátor jelleggörbéje

Ürítés során az 1-es ponttal jelölt bemenet lezárásra kerül, a 2-es ponttal jelölt furatokon keresztül érkezik a környezeti levegő, a 3-as ponton keresztül pedig megtörténik a szívás.

A szimuláció során tehát e három fázis kerül kivizsgálásra. A beszívás fázisában a lamináris áramlás és a minél gyorsabb beszívás, valamint a nyugalmi állapot minél előbbi elérése a cél. Ebben az esetben nem szerencsés a turbulens áramlás, mivel abban az esetben a tollak illetve pihék később tudnak a mérőcella alján nyugalmi állapotba kerülni, és minél később következhet be a mérés.

Visszaszívás fázisában is szerencsésebb, ha lamináris áramlás következik be, mivel abban az esetben nem keverjük fel annyira a nyugalmi állapotban lévő tollakat.

Ürítés fázisában viszont annál jobb minél jobban felkeverjük a mérőedényben lévő tollakat, és ily módon üríteni tudjuk az edény teljes tartalmát.

3.3 A szimuláció során bevitt értékek:

A toll illetve pihe viszonylag kis tömege miatt elenyésző az áramlás szempontjából, így az áramló közeg levegőnek tekinthető.

Alkalmazott peremfeltételek, a (9. ábra, 10. ábra, 11. ábra) alapján

- Beszívás:
 - Légnyomás
 - Vákuum, szívóerő, 2000Pa

- Fal
- Viasszaszívás:
 - Beszívó térfogatáram 0,5 [m³/s]
 - Légnyomás
 - Fal
- Ürités:
 - Fal
 - Légnyomás
 - Kimenő térfogatáram 0,5 [m³/s]

Minden esetben a környezeti hőmérséklet 20°C, a légnyomás 1013 mbar.

3.4 A szimulációval kapott eredmények:

Tehát összesen 3 modell 3 folyamata került szimulálásra, így a 9 szimuláció került futtatásra. A szimulációk során minden esetben az áramló közeg nyomása és sebessége volt a vizsgált mennyiség.

Téglatest kialakítás esetén a fázisok:

- Beszívás

Ebben a fázisban a már ismertetett módon történik az áramlás, a kialakult áramvonalokról megfigyelhető, hogy mind a lamináris mind a turbulens áramlás is jelen van. Egy erősen lamináris jelleggel kezdődik az áramlás majd utána ez átvált turbulenssé. Az áramvonalak sűrűsége a mérőcella térfogatában nem állandó, inkább a hátsó részben koncentrálnak.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	36262.45	38744.44	36262.45	41849.04	100	Yes	5586.59	6415.27
GG Av Velocity 1	[m/s]	89.423	90.971	85.880	92.297	100	Yes	6.417	11.936

- Visszaszívás

A kialakul áramkép kifejezetten turbulens jelleget mutat, az áramvonalak viszonylag homogének.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	99074.18	99071.07	99067.63	99074.18	100	Yes	6.56	174.71
GG Av Velocity 1	[m/s]	8.329	8.314	7.820	8.551	100	Yes	0.731	0.781

- Ürítés:

Turbulens áramlás figyelhető meg főként, az áramvonalak elhelyezkedése viszonylag homogénnek tekinthető.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	99071.46	99072.06	99069.69	99073.99	100	Yes	4.31	175.61
GG Av Velocity 1	[m/s]	8.450	8.235	7.720	8.450	100	Yes	0.730	0.776

- Beszívás hengeres geometria esetén:

Lamináris és turbulens áramlás is megfigyelhető, az áramvonalak viszonylag egyenletesen töltik ki a belső teret.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	29811.79	32766.08	29811.79	36104.48	100	Yes	6086.12	6913.88
GG Av Velocity 1	[m/s]	90.710	88.356	86.734	91.032	100	Yes	3.180	16.844

- Visszaszívás:

Megfigyelhető lamináris áramlás is, de inkább a turbulens dominál a visszaszívás fázisában hengeres geometria esetében.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	98889.38	98899.21	98889.38	98907.85	100	Yes	18.47	252.82
GG Av Velocity 1	[m/s]	10.251	10.024	9.353	10.306	100	Yes	0.952	0.983

- Ürítés:

Lamináris és turbulens áramlás is megfigyelhető, nem kívánt turbulens áramlás figyelhető meg az edény elejében.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	98890.62	98899.84	98890.62	98908.75	100	Yes	18.13	252.85
GG Av Velocity 1	[m/s]	10.275	10.009	9.355	10.294	100	Yes	0.939	0.980

- Beszívás hajlított lemezalkatrész esetén

Hajlított lemezalkatrész esetében a beszívás fázisában inkább a lamináris áramlás a domináns, az áramvonalak eloszlása egyenesnek tekinthető.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	26170.80	26228.52	26167.81	26305.06	100	Yes	137.25	9359.98
GG Av Velocity 1	[m/s]	83.679	81.235	76.907	83.679	100	Yes	6.772	6.841

- Visszaszívás

A visszaszívás fázisában lamináris és turbulens áramlás is megfigyelhető, nem kívánt turbulencia az edény közepén.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	100443.67	100445.41	100442.82	100448.85	100	Yes	6.03	716.67
GG Av Velocity 1	[m/s]	8.691	8.517	8.262	8.691	100	Yes	0.428	0.433

- Ürítés:

Mind lamináris mind turbulens áramlással találkozhatunk, az áramvonalak sűrűségét tekintve inkább az edény alján koncentrálódik.

Goal Name	Unit	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value	Progress [%]	Use In Convergence	Delta	Criteria
GG Av Static Pressure 1	[Pa]	100432.09	100434.62	100430.46	100438.08	100	Yes	7.62	759.49
GG Av Velocity 1	[m/s]	9.603	9.412	9.140	9.603	100	Yes	0.463	0.473

Ha a beszívás fázisát vesszük figyelembe akkor a téglatest kialakításnál az áramlás átlagos sebessége 91 [m/s] átlagos nyomása 37785 [Pa], hengeres kialakításnál ezek az értékek: 32766 [Pa] illetve 88,3 [m/s]. Hajlított lemezalkatrész tekintetében az átlagos nyomás 26289 [Pa] átlagos sebesség viszont 81,3 [m/s]. A kialakult áramkép tekintetében hasonló az elrendezés az összes kialakításnál. Mindhárom esetben egy erőteljes lineáris jelleg figyelhető meg a beszívás közelében illetve a rá merőleges felületre, majd utána örvények figyelhetők meg, leginkább a téglatest és a hengeres kialakítás tekintetében. A legegyszerűsebb eloszlást a hajlított lemezalkatrész mutat, tehát ebben az esetben teríténék be a tollak a leginkább egyenletesen szétosztva a mérőedényt.

Visszaszívás fázisában az alábbi eredményeket kaptuk: téglatest kialakítás esetében az átlagos sebesség 8,3[m/s] az átlagos nyomás 99071 [Pa], hengeres kialakítás esetében 10[m/s], 98899 [Pa], lemezalkatrész tekintetében viszont 8,5 [m/s] és 100445 [Pa]. A kialakult áramvonalak tekintetében téglatest kialakítás tekintetében nagyon szabálytalan, turbulens áramlással szembesülhetünk. Hengeres kialakításnál is hasonlóval szembesülhetünk, azonban valamivel kedvezőbb a helyzet. A legjobbnak talán a hajlított lemezalkatrész tekinthető, mivel itt figyelhető meg leginkább, hogy az áramvonalak koncentráltan a szabad nyílás felé összpontosulnak.

Ürítés esetében a téglatest kialakításánál az átlagos sebesség 8,45 [m/s] az átlagos nyomás 99071 [Pa]. Hengeres kialakítás esetében a 10 [m/s] átlagsebességet és 98899 [Pa] átlagos nyomást kaptunk, míg hajlított lemezalkatrész esetében az átlagos sebesség 9,4 [m/s] míg az átlagos nyomás 100434 [Pa]. Ürítés esetében is hasonló áramvonalak figyelhetők meg mint a visszaszívás kapcsán. Az első két esetben sokkal inkább megfigyelhetők a turbulens áramlások, mint a harmadik kialakítás kapcsán. A hajlított lemezalkatrész azért is szerencsésebb, mivel a szabad nyílás lejjebb helyezkedik el. Az első kettő kialakításból is jobb eredményeket érhetnénk el, ha a nyílást lejjebb vinnénk.

Összességében elmondható, hogy az áramlás sebességét tekintve a téglatest, illetve a hengeres kialakítás kedvezőbbnek mondható a hajlított lemezalkatrésznél, azonban ha a kialakult áramvonalakat nézzük a hajlított lemezalkatrész a legkedvezőbb.

4 Az eredmények alapján megalkotott modell

Az áramlástanai szimulációk során fény derült rá, hogy a 2-es ponttal jelölt bementek irányába nem kívánatos áramvonalak keletkeztek. Ez nem meglepő, mivel beszívás fázisában ezeken a nyílásokon keresztül érkezik a szívóerő. A kialakítás szempontjából mindenképp lényeges, hogy meggátoljuk az e irányban történő áramlást, így ebben az irányban szűrő behelyezése javasolt.

Az ürítés fázisában hogy biztosan kijusson az össz mennyiségű toll egy további szelep elhelyezése javasolt, ahol sűrített levegővel való megfújás során felkeverhető a mérőedény alján maradt toll is.

14. ábra: Kialakított mérőcella

15. ábra: Kialakított mérőegység

5 A paplantöltő berendezések távoli elérhetőségét biztosító hálózat

A kutatás fejlesztés másik célja a mérőcella optimalizálása után egy olyan magánhálózati infrastruktúra kialakítása, amely alkalmas több paplantöltő berendezés működésének távoli felügyeletére és megfelel az ipar 4.0 követelményinek. A rendelkezésre álló technológiák áttekintése során először megvizsgáltuk a felhő alapú alkalmazhatóságát. Arra a következtetésre jutottunk, hogy több szempontot figyelembe véve az, egyébként divatosnak számító felhő alapú egy megoldását adná a feladatnak, de nem a legjobb választás. A feladatot nyilvános hálózati infrastruktúrára épülő magánhálózattal oldottuk meg. A javasolt infrastruktúra ipari kivitelű hálózati eszközökre épül. Az eszközök titkosított kommunikáción alapuló magánhálózatot alakítanak ki a távoli egységek között. A tervezett topológia csillag alakú, egy központi csomóponttal. A hardver tekintetében, a hálózati eszközök minden csomópontban azonos típusúak, de konfigurációjuk különböző. Konfigurációjukat tekintve lényegében három féle konfigurációval rendelkező eszközt különböztetünk meg. Az egyik a kommunikációs központban elhelyezett eszköz, a további szövegben a szerver eszköz, a másik a gépeknél elhelyezett eszköz a továbbiakban a kliens eszköz, a harmadik egy mobil eszköz, a szerviz feladatok ellátására. Az alábbiakban található a hálózat terve.

16. ábra: A CSF há

lózat felépítése

5.1 A felügyelő/menedzser központ konfigurációja

A CSF hálózaton belül egy felügyelő csomópontot terveztünk, mely alkalmas az összes távoli berendezés teljeskörű felügyeletére.

A csomópont központi egysége egy kommunikációs szerver, mely eszköz konfigurációjának szöveges változata a következő kód szerint alakul:

```
1 # mar/18/2018 18:36:54 by RouterOS 6.40.3
2 # software id = DHWE-T78Z
3 #
4 # model = 2011UiAS-2HnD
5 # serial number = 7A67085BE4F3
```

A fenti kódrészlet tartalmazza a berendezés azonosítóját és a konfiguráció azonosítóját.

```
6 /interface bridge
7 add name=bridge1
```

A fenti kódrészlet interfészeket határoz meg. Általuk több fizikai interfész kezelhető egységként. A `bridge1` azonosítóval rendelkező interfész egy gyűjtő interfész, amely több fizikait kapcsol össze.

A vezeték nélküli kapcsolatot lehetővé tevő interfészhez szükséges beállítások:

```
8 /interface wireless security-profiles
9 set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
10add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
11   allowed mode=dynamic-keys name=CSFprofile1 supplicant-identity="" \
12   wpa2-pre-shared-key=123454321
13/interface wireless
14set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=auto \
15   mode=ap-bridge security-profile=CSFprofile1 ssid=CSF:Net
```

A felhasználható címtartományok meghatározása és azonosítása:

```
16/ip pool
17add name=vpn-pool ranges=10.10.0.11-10.10.0.19
18add name=dhcp_pool1 ranges=10.10.0.201-10.10.0.219
19add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.255.101-192.168.255.199
20add name=WAN_pool ranges=192.168.1.19
```

A `vpn-pool` a virtuális magánhálózatokra fentartott címtartomány.

A `dhcp_pool1` a gépek számára DHCP szerver részéről kiosztható magánhálózati címtartomány.

A `dhcp_pool2` a gépek számára ez ethernet2 interfészre DHCP szerver részéről kiosztható magánhálózati címtartomány, ezen az interfészen NAT on keresztül lehetséges az internet elérése.

A `WAN_pool` a forgalomirányító FIX IP címe, melyen keresztül kapcsolódik az internet felé mutató átjáróhoz.

A `bridge1` azonosítóhoz tartozó DHCP server paramétereinek beállítása:

```
21/ip dhcp-server
22add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 lease-time=1d name=\
23 dhcp1
```

Az ethernet 2 beállításai.

```
24add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=ether2 lease-time=1d name=\
25 dhcp2
```

A ppp profil paramétereit meghatározó kódrészlet.

```
26/ppp profile
27add local-address=10.10.0.2 name=vpn-profile remote-address=vpn-pool \
28 use-encryption=yes
```

A bridge azonosítóhoz tartozó fizikai interfészek listája:

```
29/interface bridge port
30add bridge=bridge1 interface=ether6
31add bridge=bridge1 interface=ether7
32add bridge=bridge1 interface=ether8
33add bridge=bridge1 interface=ether9
34add bridge=bridge1 interface=ether10
35add bridge=bridge1 interface=wlan1
36add bridge=bridge1 interface=ether3
37add bridge=bridge1 interface=ether4
38add bridge=bridge1 interface=ether5
```

A VPN server paramétereinek beállítása, abban az esetben ha sstp protokollal oldjuk meg a feladatot.

```
39/interface sstp-server server
40set authentication=mschap2 enabled=yes force-aes=yes pfs=yes
```

Működéséhez a ruternek minden hálózathoz címmel kell rendelkeznie. Az alábbiakban kerülnek kiosztásra ezen fix címek.

```
41/ip address
42add address=10.10.0.1/24 interface=bridge1 network=10.10.0.0
43add address=192.168.255.1/24 interface=ether2 network=192.168.255.0
44add address=192.168.1.19/24 comment="STATIC for WAN port" interface=ether1 \
45 network=192.168.1.0
```

```
46/ip dhcp-client
47add dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
```

A DHCP server beállítása:

```
48/ip dhcp-server network
49add address=10.10.0.0/24 dns-server=10.10.0.1,84.200.69.80 gateway=10.10.0.1
50add address=192.168.255.0/24 dns-server=192.168.255.1,84.200.69.80 gateway=\
51 192.168.255.1
```

A DNS ágens paramétereinek meghatározása.

```
52/ip dns
53set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,84.200.69.80
```

Tűzfalszabályok:

```
54/ip firewall filter
```

```
55add action=accept chain=forward dst-port=53 protocol=tcp src-address=\
56 192.168.0.0/16
57add action=accept chain=forward dst-port=53 protocol=udp src-address=\
58 192.168.0.0/16
59add action=drop chain=input dst-port=53 protocol=tcp
60add action=drop chain=input dst-port=53 protocol=udp
```

A címfordítás, mely lehetővé teszi egyes interfészek hálózati kapcsolatát.

```
61/ip firewall nat
62add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.255.0/24
```

A statikus rutolást meghatározó táblázat feltöltése:

```
63/ip route
64add distance=1 gateway=192.168.1.1
65add distance=1 dst-address=10.10.1.0/24 gateway=10.10.0.101
66add distance=1 dst-address=10.10.2.0/24 gateway=10.10.0.102
67add distance=1 dst-address=10.10.3.0/24 gateway=10.10.0.103
```

```
68/lcd
69set default-screen=informative-slideshow read-only-mode=yes time-interval=\
70 hour
```

Az egyes VPN kliensek ppp paramétereit:

```
71/ppp secret
72add name=client1 password=client1 profile=vpn-profile remote-address=\
73 10.10.0.101 service=sstp
74add name=client2 password=client2 profile=vpn-profile remote-address=\
75 10.10.0.102 service=sstp
76add name=client3 password=client3 profile=vpn-profile remote-address=\
77 10.10.0.103 service=sstp
```

Időzóna:

```
78/system clock
79set time-zone-name=Europe/Belgrade
```

A berendezés azonosítója:

```
80/system identity
81set name=CSF:Server
```

A rendszeridőt meghatározó szolgáltatók paramétereit:

```
82/system ntp client
83set enabled=yes primary-ntp=193.224.45.106 secondary-ntp=80.241.208.120
```

Az kommunikációs eszköz felügyelete WINBOX grafikus környezetben keresztül is megvalósulhat. Az alábbi képernyőkép tartalmazza a legfontosabb beállítások ablakait. A képernyőképen szereplő információk nagyban hozzájárulnak a szerver oldali forgalomirányító helyes eszközbeállítás megvalósításához.

17. ábra: A Szerver beállításának paramétereit a MikroTik winbox alkalmazáson keresztül

A hálózat működését a szerver oldalról teszteltük. A tesztelés sikeres eredmény az alábbi képernyőkép mutatja.

```

Kijelölés cmd
IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          10.10.0.1        10.10.0.219      25
10.10.0.0                  255.255.255.0    On-link          10.10.0.219      281
10.10.0.219                255.255.255.255  On-link          10.10.0.219      281
10.10.0.255                255.255.255.255  On-link          10.10.0.219      281
127.0.0.0                  255.0.0.0        On-link          127.0.0.1        331
127.0.0.1                  255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
127.255.255.255            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link          127.0.0.1        331
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link          10.10.0.219      281
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
255.255.255.255            255.255.255.255  On-link          10.10.0.219      281
=====
Persistent Routes:
None

C:\WINDOWS\system32>tracert -d 10.10.1.217

Tracing route to 10.10.1.217 over a maximum of 30 hops

  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    10.10.0.1
  2  1306 ms   37 ms    30 ms    10.10.1.217
  3   69 ms    29 ms    51 ms    10.10.1.217

Trace complete.

C:\WINDOWS\system32>ping 10.10.1.217

Pinging 10.10.1.217 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.1.217: bytes=32 time=150ms TTL=126
Reply from 10.10.1.217: bytes=32 time=58ms TTL=126
Reply from 10.10.1.217: bytes=32 time=67ms TTL=126
Reply from 10.10.1.217: bytes=32 time=88ms TTL=126

Ping statistics for 10.10.1.217:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 58ms, Maximum = 150ms, Average = 90ms

C:\WINDOWS\system32>

```

18. ábra: Hálózat tesztelése szerver oldalról.

A 10.10.1.217 es címen valójába egy távoli hálózat HOST ja jelentkezik.

5.3. Kommunikációs eszköz a szerviz feladatokra

Gyakran előforduló feladat a távolról történő szervizelés. Ehhez is VPN kapcsolatot kell kiépíteni a cég hálózata felé, és biztosítani a szükséges erőforrások elérését.

Az alábbiakban található egy tipikus szerviz oldali átjáró konfigurációja. A kódrészlet tartalmazza a berendezés azonosítóját és a konfiguráció azonosítóját.

```

1 # mar/18/2018 18:40:09 by RouterOS 6.41.3
2 # software id = 7UVA-8I3Z
3 #
4 # model = 2011UiAS-2HnD
5 # serial number = 7A6708E2F9EF

```

Az alábbi kódrészlet interfészeket határoz meg. Átaluk több fizikai interfész kezelhető egységként. A `bridge1` azonosítóval rendelkező interfész egy gyűjtő interfész, amely több fizikait kapcsol össze.

```
6 /interface bridge
7 add name=bridge1
```

A fenti kódrészlet interfészeket határoz meg. Átaluk több fizikai interfész kezelhető egységként. A `bridge1` azonosítóval rendelkező interfész egy gyűjtő interfész, amely több fizikait kapcsol össze.

A vezeték nélküli kapcsolatot lehetővé tevő interfészhez szükséges beállítások:

```
8 /interface wireless
9 set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=auto \
10 mode=ap-bridge ssid=CSF:Client:01
11/interface wireless security-profiles
12set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
```

A felhasználható címtartományok meghatározása és azonosítása:

```
13/ip pool
14add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.201-192.168.88.219
```

A `bridge1` azonosítóhoz tartozó DHCP server paramétereinek beállítása:

```
15/ip dhcp-server
16add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1 lease-time=1d name=\
17 dhcp1
```

A VPN kliens paramétereinek beállítása, abban az esetben ha sstp protokollal oldjuk meg a feladatot.

```
18/interface sstp-client
19add authentication=mschap2 connect-to=93.86.123.57 disabled=no name=sstp-out1 \
20 password=client1 pfs=yes profile=default-encryption user=client1 \
21 verify-server-address-from-certificate=no
```

```
22/snmp community
23set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
```

A `bridge` azonosítóhoz tartozó fizikai interfészek listája:

```
24/interface bridge port
25add bridge=bridge1 hw=no interface=ether6
26add bridge=bridge1 hw=no interface=ether7
27add bridge=bridge1 hw=no interface=ether8
28add bridge=bridge1 hw=no interface=ether9
29add bridge=bridge1 hw=no interface=ether10
30add bridge=bridge1 interface=wlan1
31add bridge=bridge1 interface=ether2
32add bridge=bridge1 interface=ether3
33add bridge=bridge1 interface=ether4
34add bridge=bridge1 interface=ether5
```

Működéséhez a ruternek minden hálózathoz címmel kell rendelkeznie. Az alábbiakban kerülnek kiosztásra ezen fix cím.

```
35/ip address
```

```
36add address=192.168.88.253/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
37/ip dhcp-client
38add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
```

```
39/ip dhcp-server network
40add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.253,84.200.69.80 gateway=\
41 192.168.88.253
```

```
42/ip firewall nat
43add action=netmap chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24 to-addresses=\
44 10.10.1.0/24
45add action=netmap chain=dstnat dst-address=10.10.1.0/24 to-addresses=\
46 192.168.88.0/24
```

```
47/ip route
48add distance=1 dst-address=10.10.0.0/24 gateway=10.10.0.2
```

```
49/lcd
50set default-screen=informative-slideshow read-only-mode=yes time-interval=\
51 daily
52/lcd interface pages
53set 0 interfaces=sfp1,ether1,ether2,ether3
```

```
54/system clock
55set time-zone-name=Europe/Belgrade
```

```
56/system identity
57set name=CSF:Szerviz:01
```

```
58/system ntp client
59set enabled=yes primary-ntp=193.224.45.106 secondary-ntp=80.241.208.120
```

A képernyőképen szereplő információk nagyban hozzájárulnak a kliens oldali forgalomirányító helyes eszközbeállítás megvalósításához.

19. ábra: A kliens beállításának paramétereit a MikroTik winbox alkalmazáson keresztül

A hálózat működését kliens oldalról teszteltük. A tesztelés sikeres eredmény az alábbi képernyőkép mutatja. A tesztelő gép IP címe 192.168.88.217. A szerverhálózatban szereplő SCADA gép IP címe: 10.10.0.219

```

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination          Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                      0.0.0.0          192.168.88.253  192.168.88.217  10
127.0.0.0                    255.0.0.0        On-link         127.0.0.1       306
127.0.0.1                    255.255.255.255 On-link         127.0.0.1       306
127.255.255.255             255.255.255.255 On-link         127.0.0.1       306
192.168.88.0                 255.255.255.0   On-link         192.168.88.217  266
192.168.88.217              255.255.255.255 On-link         192.168.88.217  266
192.168.88.255              255.255.255.255 On-link         192.168.88.217  266
224.0.0.0                    240.0.0.0        On-link         127.0.0.1       306
224.0.0.0                    240.0.0.0        On-link         192.168.88.217  266
255.255.255.255             255.255.255.255 On-link         127.0.0.1       306
255.255.255.255             255.255.255.255 On-link         192.168.88.217  266
=====
Persistent Routes:
None

C:\Users\Zita-PC>ping 10.10.0.219

Pinging 10.10.0.219 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.0.219: bytes=32 time=154ms TTL=126
Reply from 10.10.0.219: bytes=32 time=95ms TTL=126
Reply from 10.10.0.219: bytes=32 time=96ms TTL=126
Reply from 10.10.0.219: bytes=32 time=51ms TTL=126

Ping statistics for 10.10.0.219:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 51ms, Maximum = 154ms, Average = 99ms

C:\Users\Zita-PC>tracert -d 10.10.0.219

Tracing route to 10.10.0.219 over a maximum of 30 hops

  0  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.88.253
  1  226 ms   30 ms    28 ms    10.10.0.2
  2  39 ms    29 ms    36 ms    10.10.0.219

Trace complete.

C:\Users\Zita-PC>

```

20. ábra: Hálózat tesztelése kliens oldalról

5.3. Egy jellegzetes felügyelt/menedzselte központ konfigurációja

A távol levő paplantöltők hálózata egy átjárón keresztül tartja a VPN kapcsolatot.

Az alábbiakban található egy tipikus kliens oldali átjáró konfigurációja. A kódrészlet tartalmazza a berendezés azonosítóját és a konfiguráció azonosítóját.

```

1 # mar/18/2018 18:40:09 by RouterOS 6.41.3
2 # software id = 7UVA-8I3Z
3 #
4 # model = 2011UiAS-2HnD
5 # serial number = 7A6708E2F9EF

```

Az alábbi kódrészlet interfészeket határoz meg. Általuk több fizikai interfész kezelhető egységként. A `bridge1` azonosítóval rendelkező interfész egy gyűjtő interfész, amely több fizikait kapcsol össze.

```

6 /interface bridge
7 add name=bridge1

```

A fenti kódrészlet interfészeket határoz meg. Általuk több fizikai interfész kezelhető egységként. A `bridge1` azonosítóval rendelkező interfész egy gyűjtő interfész, amely több fizikait kapcsol össze.

A vezeték nélküli kapcsolatot lehetővé tevő interfészhez szükséges beállítások:

```
8 /interface wireless
9 set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no frequency=auto \
10   mode=ap-bridge ssid=CSF:Client:01
11/interface wireless security-profiles
12set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
```

A felhasználható címtartományok meghatározása és azonosítása:

```
13/ip pool
14add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.88.201-192.168.88.219
```

A `bridge1` azonosítóhoz tartozó DHCP server paramétereinek beállítása:

```
15/ip dhcp-server
16add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1 lease-time=1d name=\
17   dhcp1
```

A VPN kliens paramétereinek beállítása, abban az esetben ha sstp protokollal oldjuk meg a feladatot.

```
18/interface sstp-client
19add authentication=mschap2 connect-to=93.86.123.57 disabled=no name=sstp-out1 \
20   password=client1 pfs=yes profile=default-encryption user=client1 \
21   verify-server-address-from-certificate=no
```

```
22/snmp community
23set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
```

A `bridge` azonosítóhoz tartozó fizikai interfészek listája:

```
24/interface bridge port
25add bridge=bridge1 hw=no interface=ether6
26add bridge=bridge1 hw=no interface=ether7
27add bridge=bridge1 hw=no interface=ether8
28add bridge=bridge1 hw=no interface=ether9
29add bridge=bridge1 hw=no interface=ether10
30add bridge=bridge1 interface=wlan1
31add bridge=bridge1 interface=ether2
32add bridge=bridge1 interface=ether3
33add bridge=bridge1 interface=ether4
34add bridge=bridge1 interface=ether5
```

Működéséhez a routernek minden hálózathoz címmel kell rendelkeznie. Az alábbiakban kerülnek kiosztásra ezen fix cím.

```
35/ip address
36add address=192.168.88.253/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
37/ip dhcp-client
38add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
```

```
39/ip dhcp-server network
40add address=192.168.88.0/24 dns-server=192.168.88.253,84.200.69.80 gateway=\
41   192.168.88.253
```

```
42/ip firewall nat
43add action=netmap chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24 to-addresses=\
44 10.10.1.0/24
45add action=netmap chain=dstnat dst-address=10.10.1.0/24 to-addresses=\
46 192.168.88.0/24
```

```
47/ip route
48add distance=1 dst-address=10.10.0.0/24 gateway=10.10.0.2
```

```
49/lcd
50set default-screen=informative-slideshow read-only-mode=yes time-interval=\
51 daily
52/lcd interface pages
53set 0 interfaces=sfp1,ether1,ether2,ether3
```

```
54/system clock
55set time-zone-name=Europe/Belgrade
```

```
56/system identity
57set name=CSF:Client:01
```

```
58/system ntp client
59set enabled=yes primary-ntp=193.224.45.106 secondary-ntp=80.241.208.120
```

A képernyőképen szereplő információk nagyban hozzájárulnak a kliens oldali forgalomirányító helyes eszközbeállítás megvalósításához.

221. ábra: A kliens beállításának paramétereit a MikroTik winbox alkalmazáson keresztül

A hálózat működését kliens oldalról teszteltük. A tesztelés sikeres eredmény az alábbi képernyőkép mutatja. A tesztelő gép IP címe 192.168.88.217. A szerverhálózatban szereplő SCADA gép IP címe: 10.10.0.219

```

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          192.168.88.253  192.168.88.217  10
127.0.0.0                  255.0.0.0        On-link         127.0.0.1        306
127.0.0.1                  255.255.255.255 On-link         127.0.0.1        306
127.255.255.255           255.255.255.255 On-link         127.0.0.1        306
192.168.88.0               255.255.255.0    On-link         192.168.88.217  266
192.168.88.217            255.255.255.255 On-link         192.168.88.217  266
192.168.88.255            255.255.255.255 On-link         192.168.88.217  266
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link         127.0.0.1        306
224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link         192.168.88.217  266
255.255.255.255           255.255.255.255 On-link         127.0.0.1        306
255.255.255.255           255.255.255.255 On-link         192.168.88.217  266
=====
Persistent Routes:
None

C:\Users\Zita-PC>ping 10.10.0.219

Pinging 10.10.0.219 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.0.219: bytes=32 time=154ms TTL=126
Reply from 10.10.0.219: bytes=32 time=95ms TTL=126
Reply from 10.10.0.219: bytes=32 time=96ms TTL=126
Reply from 10.10.0.219: bytes=32 time=51ms TTL=126

Ping statistics for 10.10.0.219:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 51ms, Maximum = 154ms, Average = 99ms

C:\Users\Zita-PC>tracert -d 10.10.0.219

Tracing route to 10.10.0.219 over a maximum of 30 hops

  0  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.88.253
  1  226 ms   30 ms    28 ms    10.10.0.2
  2  39 ms    29 ms    36 ms    10.10.0.219

Trace complete.

C:\Users\Zita-PC>

```

22. ábra: Hálózat tesztelése kliens oldalról

6 Berendezés Industry 4.0 kompatibilitásának biztosítása

A kutatás-fejlesztés harmadik célja, hogy a berendezést alkalmassá tegyük az Industry 4.0 irányelveinek alkalmazására. Ennek érdekében egy olyan SCADA alkalmazást kellett készítettünk, mely nemcsak számítógépen, hanem tetszőleges Android-ot futtató mobil eszközön is futtatható, valamint a rendszer legfontosabb adatait egy adatbázisba naplózza a későbbi feldolgozás és kiértékelés érdekében.

6.1 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) rendszerek áttekintése

A SCADA a **S**upervisory **C**ontrol and **D**ata **A**cquisition rövidítése. A SCADA rendszereket a különböző ipari területeken – mint a telekommunikáció, a víz és szennyvízkezelés, az energiatermelés, az olajfinomítás, a közlekedés – alkalmazzák az egész gyár vagy bizonyos eszközök működésének irányítására, monitorozására. Ezek a rendszerek magukba foglalják az adatátvitelt a SCADA központi számítógép, valamint számos RTU (**R**emote **T**erminal **U**nit) és/vagy PLC (**P**rogrammable **L**ogic **C**ontroller), és a központi hoszt és operátor terminálok között. A SCADA rendszer tipikusan információkat gyűjt (például hogy egy csövön szivárgás keletkezett) és továbbítja a központi számítógép felé, majd szükség esetén riasztja a kezelőt. Emellett elvégezheti a szükséges analíziseket, mint például meghatározhatja, hogy a szivárgás kritikus-e és kijelozheti ezeket az információkat jól érthető és megfelelően rendezett módon. A SCADA rendszerek lehetnek nagyon egyszerűek és monitorozhatják egy kis irodaépület környezeti feltételeit, vagy lehetnek nagyon komplexek is és monitorozhatnak minden aktivitást egy atomerőműben vagy városi vízkezelő rendszerben. Hagyományosan a SCADA rendszerek a monitorozási feladatok elvégzésére a PSN (**P**ublic **S**witched **N**etwork) hálózatot alkalmazzák. Manapság azonban a legtöbb rendszer az adott vállalat LAN (Local Area Network)/WAN (Wide Area Network) hálózatát alkalmazzák, valamint igen elterjedt a vezeték nélküli hálózatok alkalmazása is.

A SCADA rendszer az alábbi részegységekből épül fel:

- Egy vagy több terepi adat interfész eszköz, mint például RTU vagy PLC amelyek interfészként szolgálnak a terepi érzékelő eszközök és aktuátorok felé,
- A kommunikációs rendszer, amely feladata az adatok továbbítása a terepi adat interfész eszközök és a vezérlő egységek, valamint a SCADA központi hoszt számítógépei között,

- A központi hoszt számítógép szerver vagy szerver (gyakran SCADA centernek, mester állomásnak, vagy MTU-nak (**M**aster **T**erminál **U**nit) is nevezik),
- Szabványos vagy egyedi szoftver rendszerek amelyek a SCADA központi hoszt és az operátor terminál alkalmazásokat, valamint a kommunikációs rendszer működését biztosítják, továbbá monitorozzák és irányítják a távoli terepi adat interfész eszközöket.

Egy tipikus SCADA rendszer a 23. ábrán látható mely részeit az alábbiakban részletesebben is tárgyalom.

23. ábra: Tipikus SCADA rendszer

6.1.1 Terepi adat interfész eszközök

A terepi adat eszközök a SCADA rendszer szemei és fülei. Az ilyen eszközök, mint például a rezervoár tartály szintmérő, a vízáramlás mérő, a szelep pozíció távadó, a hőmérséklet távadó, az energia fogyasztás mérő, a nyomásmérő mind olyan információkat biztosítanak, amelyek alapján egy tapasztalt operátor el tudja dönteni, hogy a vízelosztó rendszer milyen jól működik. Emellett az olyan eszközök, mint az elektromos szelep, a motor vezérlő és az elektronikus vegyszeradagoló a SCADA rendszer kezeit képezik, amely segítségével automatizálni lehet a vízelosztási folyamatot.

Mielőtt bármilyen automatizálási és távoli monitorozási funkció megvalósítható lenne, a terepi adat interfész eszközök felől jövő és az interfész felé haladó adatokat olyan formátumúvá kell alakítani, ami kompatibilis az alkalmazott SCADA rendszer nyelvvel. Ennek érdekében valamilyen elektronikus terepi adat interfész szükséges. Az RTU-k (**R**emote **T**elemetry **U**nits) biztosítják ezt az interfészt. Ezeket az eszközöket elsősorban arra használják, hogy a terepi adat interfész eszközök felől érkező elektromos jeleket átalakítsák arra a nyelvre, ami segítségével az adatok elküldhetők a kommunikációs csatornán keresztül. Más szóval ezek az eszközök felelősek a megfelelő kommunikációs protokoll konverzióért.

Az automatizáláshoz szükséges utasítások például egy szivattyú vezérlő logika terepi adat interface eszközökön lokálisan vannak eltárolva. Ennek oka a SCADA központi hoszt számítógép és a terepi adat interface eszközök közötti kommunikációs csatorna korlátozott sáv szélessége.

6.1.2 Kommunikációs hálózat

A kommunikációs hálózat feladata az adatok közvetítése a központi hoszt számítógép és a terepi RTU-k között. Az adattovábbítási közeg lehet valamilyen vezetékes vagy vezeték nélküli kommunikáció.

Az iparban általában a vezetékes kommunikációt alkalmazzák. Ez a megoldás azonban igen költséges mind a kiépítést, mind pedig a fenntartást tekintve, abban az esetben ha nagy területeket kell lefedni. Az industry 4.0 forradalom elindulásával azonban igen nagy teret hódítanak a vezeték nélküli kommunikációs megoldások.

Történelmileg a SCADA hálózatok dedikált hálózatokat használtak, így a vezeték vagy vezeték nélküli kapcsolat megvalósítására felhasználható a gyár területén meglévő LAN/WAN hálózat is.

6.1.3 Központi hoszt számítógép

A központi hoszt számítógép vagy mester állomás leggyakrabban egy számítógép vagy több számítógép hálózatából álló rendszer, amely az ember-gép operátor interfészt biztosítja a SCADA rendszer számára. A számítógépek feladata hogy adatokat küldjenek és fogadjanak az RTU oldalnak/oldaltól, és ezeket az adatokat olyan formában jelenítsék meg, hogy az egy képzett operátor számára jól értelmezhető legyen. Az operátor terminálok egy LAN/WAN hálózaton keresztül kapcsolódnak a központi hoszt számítógéphez, így a rendszer működését reprezentáló képernyő és az adatok megjeleníthetők az operátorok számára. Ezek a kijelzők manapság nagy felbontásúak és megfelelő grafikus kapacitással rendelkeznek az adott folyamat vizualizációjához. Történelmileg a SCADA központi számítógép egy külön szerver PC volt, azonban manapság már az irodai alkalmazásokhoz használt szerver PC is képes a SCADA központi számítógép szerepét betölteni.

6.1.4 Operátor munkaállomás és szoftver komponensek

Az operátor munkaállomások leggyakrabban a központi hoszt számítógéppel hálózatba kapcsolt számítógép terminálok. A központi hoszt számítógép a SCADA alkalmazásban egy szerverként funkcionál és az operátor terminálok pedig a kliensek amik információkat kérnek és küldenek ennek a szervernek az operátor kéréseinek és akcióinak megfelelően.

Egy fontos aspektusa minden SCADA rendszernek a rendszerben használt számítógépes szoftver. A legnyilvánvalóbb szoftver komponens az operátor interfész vagy ember-gép interfész (MMI/HMI – **M**en **M**achine **I**nterface/**H**uman **M**achine **I**nterface). A SCADA alkalmazás méretétől és természetétől függően a szoftver fejlesztése, karbantartása és bővítése igen jelentős költség tétel lehet. Amikor a szoftver jól definiált, megtervezett, megírt, ellenőrzött és tesztelt akkor a SCADA rendszer jól fog működni és jól felhasználható lesz.

Sok SCADA rendszer kereskedelmi forgalomban elérhető szoftvert használ az aktuális SCADA rendszer kifejlesztése során.

A SCADA rendszerek esetében leggyakrabban alkalmazott szoftver termékek az alábbiak:

- Központi hoszt számítógép operációs rendszer: Ez a szoftver irányítja a központi hoszt számítógép hardverének működését, lehet UNIX vagy bármilyen más népszerű operációs rendszer,
- Operátor terminál operációs rendszer: Ez a szoftver irányítja az operátor terminál hardverének működését. Hasonló a központi hoszt számítógép esetében alkalmazott szoftverhez, de rendszerint közreműködik a hálózati kapcsolat kialakításában a központi hoszt és az operátor terminálok között,
- Központi hoszt számítógép alkalmazás: Ez a szoftver kezeli az adat küldést és fogadást az RTU- k és a központi hoszt között. A szoftver ezen felül biztosít egy grafikus felhasználói interfészt, amely vizualizálja a teljes folyamatot,
- Operátor terminál alkalmazás: Olyan alkalmazás, amely lehetőséget biztosít a központi hoszt számítógépen található információk eléréséhez. Ez rendszerint a központi hoszt számítógépen futó alkalmazás egy része,
- Kommunikációs protokoll driver: Olyan szoftver, amely a központi hoszt és az RTU-k között helyezkedik el, és a feladata a két kommunikációs végpont között haladó adatok értelmezése,
- Kommunikációs hálózat management szoftver: Olyan szoftver amely a kommunikációs hálózat működését irányítja,
- RTU automatizálási szoftver: Olyan szoftver amely lehetővé teszi a mérnököknek hogy konfigurálják és karbantartsák az RTU-ban vagy PLC-ben futó alkalmazásokat.

6.1.5 SCADA architektúrák

A SCADA architektúráknak alapvetően 3 típusát különböztetjük meg:

- Első generációs SCADA – Monolitikus

- Második generációs SCADA – Elosztott
- Harmadik generációs SCADA – Hálózati

Az alábbi részben ezt a három architektúrát fogjuk áttekinteni.

6.1.5.1 Monolitikus SCADA rendszerek

Amikor a SCADA rendszerek kialakultak, a számítógépes rendszerek tipikusan centralizált mainframe rendszerek voltak. Nem igazán voltak még kiépítve a számítógépeket összekapcsoló hálózatok sem. Ennek következtében a SCADA rendszerek standalone rendszerek voltak és nem voltak összekötve egymással.

A WAN hálózatokat arra használták, hogy kommunikálni lehessen az RTU-kkal. A manapság használatos kommunikációs protokollok is ismeretlenek voltak még.

Az RTU-kal történő kommunikáció során a kommunikációs protokollokat az RTU-k gyártói határozták meg. Ezek a protokollok csak az RTU-k működéséhez szükséges adat scannelést és vezérlést támogatták, más adattípusok továbbítására nem voltak alkalmasak.

A SCADA mester állomáshoz történő csatlakozás is igen korlátozott volt és a rendszer forgalmazója határozta meg. A csatlakoztatást busz szinten a megfelelő adapterek segítségével lehetett megoldani.

Ezeknél az első generációs rendszereknél a redundanciát két teljesen azonos mainframe rendszer alkalmazásával oldották meg. Az egyik volt az elsődleges, míg a másik a backup rendszer. A két rendszer busz szinten volt összekapcsolva. A backup rendszer feladata az volt hogy monitorozza az elsődleges rendszer működését, és vegye át a szerepét az esetleges meghibásodás esetében. Ez a működés azt jelentette, hogy semmilyen, vagy csak nagyon kis mértékű feldolgozás történt a backup rendszer esetében. A 24. ábrán ez első generációs SCADA rendszer látható.

24. ábra: Az első generációs SCADA architektúra

6.1.5.2 Elosztott SCADA rendszerek

A második generációs SCADA rendszerek kihasználták a miniatürizáció és a LAN hálózatok területén történő fejlesztéseket. Több különböző funkcióval rendelkező állomás kapcsolódott a LAN hálózathoz és valós időben cseréltek információkat egymás között. Ezek az állomások a kis-számítógépek osztályába tartoztak és kisebbek és olcsóbbak voltak mint az első generációs elődeik.

Bizonyos állomások kommunikációs processzorként funkcionáltak és a feladatuk az RTU-kal történő kapcsolattartás volt. Bizonyos állomás operátor interfészként funkcionáltak, és biztosították a HMI interfészt az operátor és a rendszer között. Más állomások pedig számításokat végeztek, vagy adatbázis szerverként funkcionáltak. Ez az elosztott rendszerkiépítés sokkal nagyobb számítási kapacitást biztosított mint ami egyetlen processzor akkoriban elérhető volt.

Az elosztott állomásokat a LAN hálózatokon keresztül kapcsolták össze. A LAN hálózatokon a gyártók valós idejű kommunikációs protokollokat használtak, de ez limitálta vagy teljesen lehetetlenné tette más gyártók által gyártott eszközök elérését. Egy ilyen elosztott SCADA rendszer a 25. ábrán látható.

25. ábra: Elosztott SCADA rendszer

Az elosztott rendszer alkalmazása nemcsak a számítási teljesítményt növelte, hanem a redundanciát és a megbízhatóságot is. Például ha egy HMI állomás meghibásodott akkor a rendszer még kezelhető maradt egy másik HMI állomáson keresztül.

A WAN hálózatokat a központi egység és az RTU-k között felváltotta a LAN hálózat. Ezek a hálózatok is csak az RTU protollokat voltak képesek kezelni, és más adatforgalom kezelésére nem voltak alkalmasak.

6.1.5.3 Hálózati SCADA

A mostani SCADA architektúra nagyban hasonlít az előző generációhoz, annyi különbséggel hogy teljesen nyitott rendszer architektúrát használ a gyártó specifikus helyett. Teljesen nyitott szabványokat használ, ami megkönnyíti a tetszőleges gyártó által gyártott eszközök integrációját.

Itt mér olyan WAN protollokat használnak, mint az IP (**I**nternet **P**rotokoll), a mester számítógép és az RTU-k között. A harmadik generációs SCADA architektúra a 26. ábrán látható.

26. ábra: Hálózati SCADA architektúra

A harmadik generációs SCADA rendszerek kialakítási struktúrája nagymértékben eltérhet egymástól, attól függően, hogy milyen összetettségű, kiterjedésű, típusú folyamatról van szó. A folyamatról függően beszélhetünk egy számítógépes SCADA rendszerről és több adatgyűjtő eszközt, több számítógépet tartalmazó rendszerről.

Megoldásában, architektúrájában legegyszerűbb SCADA rendszer állhat egy ipari számítógépből, amely valamilyen adatgyűjtő modul (field point) segítségével információt gyűjt a folyamatról. Egyszerű SCADA struktúrának számít az egy PLC-ből, egy HMI-ből és egy központi számítógépből álló rendszer is mely az 27. ábrán látható.

27. ábra: Egyszerű SCADA architektúra

A 27. szerinti megoldásban, a struktúrában a folyamat alsó szintjén elhelyezkedő érzékelőkkel és beavatkozókcal a PLC tartja a kapcsolatot. A PLC elsődleges feladata, hogy elvégezze a folyamatirányításhoz szükséges tevékenységeket. A terepi eszközök felé a kapcsolat valamilyen szabványos áramjel, feszültségjel, vagy kommunikációs interfész segítségével történik. A PLC szolgáltatja az érzékelők adatait, mint a központi számítógép, mint pedig a HMI irányába. A példában a számítógép felé

Open Platform Communication szerveren (OPC) keresztül valósul meg az adatcsere, míg a HMI felé Modbuson. A PC illetve a HMI lekérdezi a PLC memóriából az érzékelőkhöz tartozó változók értékeit, majd ezeket felhasználva feldolgozzák, illetve megjelenítik azokat.

Sok esetben nem az előzőekben bemutatott egyszerű esetekről van szó. Legtöbbször a központi számítógép akár több eszközre is csatlakozhat. Egy ilyen példát láthatunk a 28. ábrán.

28. ábra: A mester-szolga kommunikáció SCADA esetén

Ebben az esetben a központi PC közvetlenül csakis egy PLC-re csatlakozik, ami azt kiszolgálja adatokkal. Ebben a kapcsolatban a mester eszköz a PC míg a szolga eszköz pedig a PLC. Valamilyen kommunikációs interfészen keresztül az első PLC kapcsolatban áll a többi PLC-vel ezért ebben a kommunikációban ő képviseli a mester szerepét. Így amikor a PC lekérdezné az adatot “Slave No. 1” PLC-től akkor azt először a “Mester” PLC-től kérdezi le amely pedig lekérdezi az említett PLC-től. Sok esetben a mester PLC folyamatosan lekérdezi az adatokat a szolga eszközöktől, így amikor a számítógép hozzáfordul az adatokért akkor az azonnal aktuális adatokkal válaszolhat.

Egy összetettebb struktúrájú SCADA rendszert láthatunk a 29. ábrán.

29. ábra: Összetett SCADA architektúra

A 26. ábrán láthatjuk, hogy számos új eszköz jelent meg a rendszerben. Ebben a megoldásban alkalmazásra kerültek a korszerű megoldásnak számító távoli ki és bemenetek (Remote I/O), úgynevezett I/O szigetek, melyek valamilyen kommunikációs interfészen keresztül egy mester PLC-re kapcsolódva bővítik annak erőforrásait. A már előzőekben megismert PLC-k közötti mester-szolga architektúra itt is jelen van, azzal a különbséggel, hogy itt a folyamat összetettsége miatt egyszerre több mester PLC egység is szerepet kapott.

Az Internet elterjedésének köszönhetően lehetőség nyílt a folyamatok távoli helyekről való felügyeletére, beavatkozás elvégzésére a globális hálózaton keresztül. Megvalósítható az egységes felügyelet biztosítása olyan nagy és elosztott rendszerek esetében, ahol a termelés kihelyezve, több városban, országban zajlik. A 8. ábrán egy ilyen struktúrájú SCADA rendszert láthatunk.

30. ábra: A globális hálózat és a SCADA

A **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** ábra szerint a négy különböző helyszínen elhelyezkedő eszközök az internet segítségével teremtenek kapcsolatot egymással. A több helyen működő SCADA rendszerek közvetett módon nyernek információt a rendszerekről. Az internet alapján véve nem biztosít biztonságos és megbízható kommunikációt. A SCADA rendszer tervezőinek feladata megoldani, hogy biztonságos technológiák és redundáns csatornák felhasználásával orvosolják a hiányosságokat. Az egyes helyszíneken, továbbra is a PLC-k kommunikálnak a helyi terepi eszközökkel. A PLC-k Ethernet interfész segítségével kapcsolódnak az internet felé. A CAD-CAM illetve a magasabb szintű gyártástervező, menedzselő szoftverek elterjedésével mind nagyobb szükség van az internet alapú felügyeleti rendszerekre is. Nem ritka az olyan megoldás sem ahol a folyamatirányításában, felügyeletében csakis távoli I/O modulokat alkalmaznak, melyek a világhálóra kapcsolódva egy távoli helyszínen lévő központi számítógéppel kommunikálnak. Ilyenkor, szinte kivétel nélkül VPN kapcsolaton keresztül zajlik a kommunikáció.

A fentiekben bemutatott hagyományos SCADA rendszerek napjainkban további bővülésén estek át az Industry 4.0 megjelenésével. Az Industry 4.0 lényege hogy a gyártó rendszerek gyártási eseményeket tárolhatnak, és ennek alapján meg tudják változtatni a működésüket. Az ilyen intelligens gyárak működésének a kulcsa a kommunikáció, azaz, a hálózati kapcsolatok segítségével az „elemi IoT eszközöktől

kezdve a vevőig” minden érintett személy és eszköz között biztosított az adat- és információáramlás.

Az legtöbb SCADA rendszer alapja egy olyan OPC szerver, amely képes bármilyen alárendelt intelligens szenzorral, aktuátorral, vagy vezérlővel kommunikálva a fontos adatokat adatbázisba menteni. Ebből az adatbázisból az OPC kliens, vagyis a SCADA alkalmazás ki tudja olvasni a megjelenítéshez szükséges adatokat, vagy akár beleírva módosítani is azokat, ezzel parancsot adva a gép valamely paraméterének változtatására.

6.2 Az OPC kommunikációs protokoll

Egy ipari létesítményben számos olyan eszköz található, melyek egymás között információcserét valósítanak meg. Lehet itt szó PLC-PLC kapcsolatról, PLC-HMI kapcsolatról, PLC-SCADA rendszer kapcsolatról, komplex mérő és adatgyűjtő rendszerekről valamint egyéb magasabb szintű adatáramlásról. Napjainkban az ipari kommunikáció legnagyobb kihívása az információáramlás szabványosítása. Az ipari eszközöket forgalmazó cégek saját eszközeikhez általában fejlesztenek kommunikációs protokollokat is. Ezek a protokollok sok esetben csakis kizárólag egy gyártóhoz tartozó eszközök ismerik. A korszerű automatizálás elengedhetetlen része a számítógépes felügyeleti és mérő-adat gyűjtő-felügyeleti rendszerek (SCADA, HMI, stb.). Ezek a rendszerek az irányítási rendszerek legmagasabb szintjén helyezkednek el. Ahhoz hogy az információ a különböző gyártóktól származó, alsóbb szinteken elhelyezkedő eszközöktől (pl. PLC, adatgyűjtő egység) eljusson a legfelsőbb szinten lévő felügyeleti rendszerekhez, megfelelő szabványos kommunikációs protokoll alkalmazása szükséges. Külön nehézséget jelent amikor a legfelső szintről több rendszer is szeretne az alsó szinten lévő információkhoz hozzájutni. Az összetettebb rendszereknél ilyen esetekben komoly anyagi és időráfordítást igényel a kommunikációs hálózat kiépítése. Az OPC szabvány az ilyen problémákra kínál megoldást.

Az OPC rövidítés elejében az OLE for Process Control kifejezésből alakult ki, melyben az OLE az Object Linking and Embedding kifejezésre utal. Az OLE a Microsoft által kifejlesztett COM és DCOM technológiát alkalmazva a szoftverek közötti komponens és adatmegosztást teszi lehetővé. Későbbiekben az OLE a szerepét az ActiveX majd pedig a .net veszi át, így az ”OPC Foundation” 2011-ben megváltoztatta az OPC rövidítés jelentését Open Platform Communications-ra .

Az OPC célja, hogy az ipari infrastruktúra esetében, szabványos formában szolgáltatssa a folyamatirányítás adatait. Az OPC alkalmazásával egy új réteg jelenik meg az automatizálási rendszer hierarchiájában. Az új réteg a PLC és fölötte

elhelyezkedő felügyeleti rendszerek (SCADA, HMI, stb.) közé illeszkedik be, voltaképpen, mint egy kommunikációs hidat képezve közöttük. Ezzel megszűnik a közvetlen kapcsolat a PLC és a felügyeleti rendszerek között. Az OPC szabvány Szerver és kliens komponensből tevődik össze. Az OPC szerver része az, amely kapcsolatot létesít az alacsonyabb szintekkel és a felsőbb szinteken lévő klienseknek adatokat szolgáltat. Így valójában a mérő és adatgyűjtő, felügyeleti rendszerek OPC kliensek is egyben. A szerver kapcsolódni tud az alsóbb szinteken elhelyezkedő eszközökhöz úgy, hogy a kommunikáció történhet akár saját forgalmazói vagy bármilyen szabványos (Modbus, Profibus, Interbus) protokoll segítségével. Ehhez persze a szervernek ismernie kell ezeket a szabványokat. Az OPC igazi előnye a szerver-kliens közötti kapcsolatban rejlik. Ugyanis, egy szerverre több kliens is csatlakozhat, így többen hozzá tudnak férni a PLC-k, vagy más alsóbb szinten lévő eszközök által szolgáltatott adatokhoz.

Nézzünk egy példát illusztrációként ugyanarra a rendszerre OPC szabványt alkalmazva és nélküle. A példában egy aszfaltkeverő rendszer adatgyűjtő-felügyeleti rendszerét kell megvalósítani. A példában felhasznált eszközök a **Hiba! A hivatkozási forrás nem található..** ábrán láthatóak. Az alsóbb szinten található egy PLC, egy motorrezgéseket vizsgáló gyorsulás mérő, és egy magas terhelhetőségű mérleg. A felső szinten található egy HMI, a folyamat vizualizációhoz, egy folyamatnaplózó egység, és egy rendszerdiagnosztikai felügyeleti rendszer.

31. ábra: Az aszfaltkeverőben felhasznált eszközök

Tegyük fel, hogy a PLC Modbus protokoll segítségével kommunikál, a gyorsulás mérő CAN-bus használatával, míg a mérleg DDE (Dynamic Data Exchange) segítségével szolgáltat információt. Ahhoz, hogy a például a HMI hozzáférjen mindhárom eszköz által szolgáltatott információhoz, alkalmassá kell tenni mindhárom protokoll használatára. A másik két felső szinten elhelyezkedő eszköz még csak bonyolítja a helyzetet, mivel egyrészt nekik is ismerniük kell ezeket a

protokollokat, másrészt viszont ezek is igényt tartanak az alsó szint által szolgáltatott adatokra. Így például az szerényebb erőforrásokkal rendelkező gyorsulásmérőnek ki kell szolgálnia mindhárom felsőbb eszközt, holott nem elsősorban ez lenne a feladata. A 30. ábrán láthatjuk az eszközök közötti kapcsolatokat.

30. ábra: Az aszfaltkeverőben felhasznált eszközök kommunikációja

A 28. szerinti esetben 9 különböző típusú kommunikációs kapcsolatot kell létrehozni. A megoldás sok esetben nem lehetséges, mivel a felső szinten lévő eszközök ritkán támogatják mindhárom kommunikációs megoldást. Érezhető, hogy szükség lenne valamiféle szabványosított közbülső szintre. A rendszerintegráció sokkal gyorsabb, minőségesebb és költséghatékonyabb lehet, amennyiben az eszközök közötti kommunikáció csak is egy protokoll felhasználásával történne. A 31. ábrán látható a feladat megoldása OPC szabvány rendszerbe illesztésével.

31. ábra: Az aszfaltkeverőben felhasznált eszközök kommunikációja OPC-vel

Minden alsóbb szinten lévő eszközhöz hozzárendelünk egy OPC szervert. Az OPC szervernek ismernie kell az adott eszköz kommunikációs protokollját. Az eszköz és a szerver között megmarad az általuk alkalmazott saját protokoll. Valójában az OPC

szabványosítás igazán csak felfelé történik. Az szerver a rá kapcsoló klienseket szolgálja ki a kért információval. A kliensek ebben az esetben: a HMI, egy folyamatnaplózó egység, és egy rendszer diagnosztikai felügyeleti rendszer. A kliensek az OPC szabvány szerint kérik le az adatokat. Ahhoz a szerverhez fordulnak, amelyiktől az információt szeretnék megkapni. A klienseknek nem kell ismerni az alsóbb szinten lévő eszközök, saját protokollját, csakis az OPC szabvány protokollját. Ez a megoldás gyors kommunikációt és egyszerű megvalósítást eredményez. Az alsó szinten lévő eszközöknek csak 1 szerverrel kommunikálnak így nincsenek túlterhelve az ismételt több irányból jövő lekérdezésektől. A 29. ábra szerint a folyamat működése során négyféle kommunikációs kapcsolat jön létre, három a szerverek és a hozzájuk tartozó eszközök között és egy az OPC szabvány szerint.

6.3 Az OPC adatmodellek

Az különböző ipari szükségletektől függően azaz, hogy milyen típusú adatokat szeretnénk az OPC szervertől lekérdezni 3 adatmodellt különböztetünk meg:

- Data Acces (DA)
- Alarm & Event (A&E)
- Historical Data Acces (HDA)

A legelterjedtebb adatmodell a Data Acces, mely az alsó szinten elhelyezkedő eszközökön valósidejű írást-olvasást tesz lehetővé. Az ipari OPC alkalmazások 99%-ban a DA-t alkalmazzák. Igazából a többi OPC interfész adatátvitel is a DA-ra alapul, amint ezt a 32. ábrán mutatja. Az OPC DA segítségével PLC memória területéhez tartozó változókat írhatunk, olvashatunk és figyelhetünk meg. Az adatfrissítés a kliens által definiált időközönként történik. Ha valami kommunikációs hiba miatt a szerver nem tudná elérni az eszközt, megtörténhet, hogy nem a legfrissebb adatot szolgáltatja a kliens felé. Ezt a problémát az OPC DA az adathoz csatolt időbélyeggel tudja orvosolni. Az időbélyeg mellett a server minőség osztályozást is végez. Az üzenetben benne van az adat, az időbélyeg, és az, hogy milyen pontosságú a felvételezett adat. Ha pontos, akkor good jelzőt, ha nem elérhető, a bad jelzőt és ha ismeretlen akkor pedig uncertain jelzővel jelöli az adat minőségét.

32. ábra: Az OPC interfészek elhelyezkedése

Mint már fent említettük az Alarm & Event (A&E) és a Historical Data Acces (HDA) adatmodellek is a DA-n alapulnak. Valójában OPC DA szerver szolgálja ki, mint az A&E server mind pedig a HDA servert. Az Alarm & Event interfész az OPC szabvány azon része, amely értesítések és riasztások generálására használható. Előre definiált események alkalmával a szerver üzenetet küld a kliens felé, értesítve azt a megtörtént eseményről. Az esemény karakterisztikájától függően lehet értesítés vagy riasztás. A riasztás nagyobb prioritást, nagyobb fontosságú események jelzésére használják. A riasztás típusától függően lehetőség van nyugtázás kérésére is. Például egy nyersanyagtartály töltöttségi szintjét követjük A&E interfésszel, az 50% szinten lehet egy értesítést beállítanunk, míg a riasztást mondjuk 5%-ra állíthatjuk. Ha nyugtázás kérés is be van állítva, akkor a riasztás mindaddig fennáll amíg azt le nem nyugtáztuk, még ha közben meg is szűnt a hiba. Az OPC Historical Data Acces a harmadik adatmodell, amely szintén az OPC DA szerverre kapcsolódva szolgáltatja a már eltárolt adatokat. A kliens ebben az esetben a már tárolt adatokat kérheti le egy meghatározott idő periódusra. Ez mellett lehetőség van lekérni egy vagy több változó értékét, amelyek egy bizonyos időbélyeghez tartoznak. Továbbá lehetőség van egy vagy több változóról származtatott adatok (pl. átlagérték, maximum, minimum, stb.) időszerinti lekérdezésére.

6.4 Megvalósítási lehetőségek

A piacon számos gyártófüggetlen SCADA szoftver és OPC szoftver is megtalálható. Például:

- Kepserver – OPC server
- Matrikon – OPC server

- IFix – SCADA szoftver
- ...

Ezek ingyenesen többnyire csak próbaverzióban érhetőek el, és csak néhány adatot tudnak kezelni, továbbá nincs meg a lehetőség mobil eszköz illesztésére.

Minden gyártónak megvannak azonban a saját specifikus OPC szerverei és SCADA felületei. Mivel a paplantöltő esetében alkalmazott PLC SIEMENS gyártmányú volt így kézenfekvő a SIEMENS által készített OPC és SCADA szoftvereket használni mely a SIMATIC NET OPC és a SIMATIC SCADA. Ezen szoftverek ára azonban igen magas és szintén nem rendelkeznek a mobil eszközök támogatásával.

Egy jó megoldás a probléma a TeslaSCADA, amely képes mind a PC-n mind a mobil eszközön futtatható alkalmazás készítésére, továbbá támogatja az adatok adatbázisba mentését is.

6.4.1 TeslaSCADA

A TeslaSCADA egy HMI (kezelő felület) és SCADA (felületi szabályozó és adatgyűjtő) szoftver Windows, Linux, MacOS, Android és iOS operációs rendszerekre. Lehetőséget nyújt valós idejű PLC vezérelt rendszerek felügyeletére. Működése hálózaton keresztül történik, TCP/IP protokollt használva közvetlenül tud csatlakozni a legtöbb PLC típushoz (Modbus TCP, Siemens ISO/TCP).

33. ábra: TeslaSCADA eszközök csatlakoztatása

6.4.2 TeslaSCADA 2

A TeslaSCADA 2-es verzióját használtuk a projektünkben, multiplatform, a kommunikációs illesztőprogramok beépítettek, így minden eszközről elérhető közvetlenül a PLC. Letöltése a következő oldalról lehetséges:

<http://www.teslascada.com/index.php/en/downloads/download-teslascada2>

34. ábra: TeslaSCADA letöltése

6.4.3 Telepítés

A letöltés során egy tömörített állományt kapunk, amely tartalmaz egy használati útmutatót, egy IDE-t (fejlesztőkörnyezet), és egy Runtime-ot (futtató környezet). Előbbi a felületek elkészítésére szolgál, utóbbi a működtetésükre.

35. ábra: TeslaSCADA_IDE telepítése

6.5 TeslaSCADA IDE használata

Az IDE-ben 4 menüben 6 fő menüpontból választhatunk melyek az alábbiak:

- File: A projekt file-ok kezelése

- Edit: Objektumok kezelése
- Arrange: Objektumok térbeli elhelyezkedése
- Project: Lehetővé teszi objektumok, új képernyők készítését
- Language: Beállítható a szoftver nyelve
- Help: Segítség

Ezek a menüpontok az eszköztárról is elérhetőek. A bal oldalon található a projekt ablak, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- Screens: A képernyőket tartalmazza
- Scripts: A szkripteket tartalmazza
- Servers: A szervereket tartalmazza
- Tags: A címkéket tartalmazza
- Users: A felhasználókat tartalmazza
- Databases: Az adatbázisokat tartalmazza

Képernyő ablak az aktuális képernyő objektumait listázza, míg a vászon reprezentálja a képernyőt.

36. ábra: TeslaSCADA_IDE felépítése

6.5.1 Új projekt létrehozása

Erre a célra használható az új projekt gorsgomb az eszköztárból, vagy pedig a menü File füléről a New-ra kattintva. Az új projekttel kapcsolatos beállításokat 4 fülön keresztül tehetjük meg

- General fül:
 - A Project name mezőbe a projekt neve kerül.
 - Az Author mezőbe a projekt készítője kerül.
 - Start screen: kezdőképernyő.
 - Update interval(ms): frissítési időintervallum.
 - Default font: alapértelmezett betűstílus.
 - Screen dimensions: Képernyő nagysága, pixelben.
 - Runtime differs: Futási időben a képernyő nagysága.
 - Project protection: Jelszó védett project esetén.
 - Description: Projekt leírása.

37. ábra: TeslaSCADA_IDE új projekt fül

- Events/History fül:
 - Storage DB period: Adatok mentésének intervalluma az adatbázisban.
 - Events DB name: Az események adatbázisának neve.
 - History DB name: A naplózások adatbázisának neve.
 - Username: Az adatbázis eléréséhez szükséges felhasználónév.
 - Password: Az adatbázis eléréséhez szükséges jelszó.
 - Notifications (priority<): Az események alsó értesítési határa, ahonnan felugró ablak és hangjelzés jelenik meg.

- Sounds: Hangjelzések közötti választás.

40. ábra: TeslaSCADA_IDE Events/History fül

- Email Client:
 - A fent említett értesítési határt túllépő eseményekről e-mailben értesíthet a program.
 - Host: Email fiók kiszolgálója.
 - From e-mail address: Milyen fiókról küldje az értesítést.
 - To e-mail addresses: Milyen címre küldje az értesítést.

6.5.2 Projekt mentése

A menü File pontjából a Save, Save as, illetve az eszköztárban található gyorsgombok segítségével.

6.5.3 Projekt megnyitása

A menü File pontjából az Open, illetve az eszköztárban található gyorsgomb segítségével.

6.5.4 Képernyő létrehozása

A menüből elérve Project fül alatt, New Screen-re kattintásával, illetve a Projekt ablakban a Screens fül alatt jobb klikkel, New Screen-re kattintva.

41. ábra: TeslaSCADA_IDE Screen properties

Képernyő beállításai:

- Name: Képernyő neve.
- Comment: Megjegyzés a képernyőhöz.
- Background color: A képernyő háttérszíne.
- Screen type: A képernyő típusa (normál, felugró ablak)
- Scripts: A meglévő szkriptek hozzárendelhetők a képernyőhöz.
- Screen dimension: Képernyő mérete.
- Use password: Jelszó használata, ezt kipipálva beírható a jelszó.

6.5.5 Szkript létrehozása

A menüből elérve Project fül alatt, New Script-re kattintásával, illetve a Projekt ablakban a Scripts fül alatt jobb klikkel, New Scriptre kattintva.

42. ábra: TeslaSCADA_IDE Script properties

Szkriptek beállításai:

- Name: Szkript neve.
- Comment: Megjegyzés a szkripthez.
 - o Background color: A szkript háttérszíne.
 - o Script type: Szkript típusa (normál, felugró ablak).
 - o Dimension: Szkript mérete.

6.5.6 Szerver hozzáadása

A menüből elérve Project fül alatt, New Server-re kattintásával, illetve a Projekt ablakban a Servers fül alatt jobb klikkel, New Server-re kattintva választási lehetőségeket kapunk (Modbus, Siemes, Allen Bradley, OPC UA, MQTT, Omron).

The image shows a 'Server properties' dialog box with the following fields and values:

Field	Value
Name	SiemensServer1
IP or DNS	192.168.0.101
Port	102
Poll interval	1000
Controller type	User-defined
Rack	0
Slot	0

38. ábra: TeslaSCADA_IDE Server properties

Siemens szerver hozzáadása:

- Name: Szerver neve.
- IP or DNS: A szerver IP vagy DNS címe a hálózaton az eléréshez.
- Port: A szerver portja.
- Poll intervall: A szerver poll intervalluma.
- Controller type: A vezérlő típusa (S7_300, S7_400, S7_1200).
- Rack: Tartók száma.
- Slot: Helyek száma.

6.5.7 Címkék hozzáadása

A menüből elérve Project fül alatt, New Tags-re kattintásával, illetve a Projekt ablakban a Tags fül alatt jobb klikkel, New Tag-re kattintva.

39. ábra: TeslaSCADA_IDE Tag properties

Címke hozzáadása:

- Group: Címkék csoportjába helyezhető egy-egy címke.
- Name: Címke neve.
- Data type: Címke adattípusa (boolean, byte, short ...).
- Number of elements: Elemek száma.
- 1 element: Elem típusa (byte, short).
- Access mode: Hozzáférési mód (írható, olvasható, illetve mindkettő).
- Initial PV: Kezdőérték.
- PV Input server: A címke szerver elérésének helye.
- PV Input tag: A címke helye a szerveren.
- PV Output server: Abban az esetben, hogyha a bejövő címke különbözik a kimenőtől, a másik szerver címe.
- PV Output tag: Abban az esetben, hogyha a bejövő címke különbözik a kimenőtől, a másik címke helye a szerveren.

History fül:

- Enable history jelölőnégyzet: Engedélyezi a címke adatbázisban való tárolását.
- Save period (ms): Tárolási időintervallum miliszekundumban.

6.5.8 Felhasználó hozzáadása

A menüből elérve Project fül alatt, New User-re kattintásával, illetve a Projekt ablakban a Users fül alatt jobb klikkel, New User-re kattintva.

40. ábra: TeslaSCADA_IDE Tag properties

Felhasználó hozzáadása:

- Name: A felhasználó neve.
- Password: A felhasználó jelszava.
- Jelölőnégyzetek (control functions, acknowledge events, delete events, insert events, insert history, settings, edit recipes, save control operation).
- Priority: Felhasználó prioritása.

6.5.9 Adatbázis hozzáadása

A menüből elérve Project fül alatt, New Database-re kattintásával, illetve a Projekt ablakban a Databases fül alatt jobb klikkel, New Database-re kattintva. Két fajta adatbázis csatolható, recept vagy előzmény.

41. ábra: TeslaSCADA_IDE Database properties

Recept hozzáadása:

- Name: Adatbázis neve.
- DB name: Adatbázis neve a szerveren.
- Table name: Tábla neve.
- Username: Felhasználónév az adatbázishoz.
- Password: Jelszó az adatbázishoz.
- Ingredients: Colletionre kattintva címkék hozzáadása

42. ábra: TeslaSCADA_IDE History Database properties

Előzmény adatbázis hozzáadása:

- Name: Adatbázis neve.
- DB name: Adatbázis neve lokálisan, vagy a szerveren.
- Table name: Tábla neve.
- Username: Felhasználónév az adatbázisban.
- Password: Jelszó az adatbázisban.
- Storage type: Mentés típusa (idő vagy címke).
- Save period(ms): Mentés időintervalluma.
- Tag: Címke mentés esetén a címke neve.
- Storage DB period: Az adatbázis mentési intervalluma.
- Ingredients: Címkék hozzáadása az adatbázishoz.
- Colletion gombra kattintva megjelenik a következő ablak:

43. ábra: TeslaSCADA_IDE Collection

Azon címkék adhatóak hozzá az adatbázishoz, amelyeknek engedélyezett a naplózása. Címkék hozzáadása:

- Tag: Címke kiválasztása.
- Name: Címke neve.
- DB column name: Oszlop neve az adatbázisban.
- Unit: Címke egysége.
- Add: Címke hozzáadása.
- Edit: Létező címke módosítása.
- Remove: Létező címke törlése.

6.5.10 Adatbázis tárolása

A TeslaSCADA adatbázisát két módon tárolhatjuk, vagy lokálisan, egy adatbázis fájlba SQLite (.db), illetve szerveren is tárolható MySQL formátumban. Az adatbázis hozzáadása, illetve szerkesztése opcionál a DB name mezőben megadott adatok alapján tárol. Sima név esetén lokálisan, a jdbc:mysql: előtagot használva azonban a MySQL connectort használva szerverre ment. Ennek a menete a következő:

jdbc:mysql://{IP cím}/{adatbázis neve}, például:
 jdbc:mysql://192.168.0.1/paplantolto_adatbazis

6.5.11 Objektumok hozzáadása

A menüből elérve Project fül alatt, New Object-re kattintásával, illetve a Vászonra kattintva jobb klikkel, a New Object-re kattintva.

Objektumok fajtái

- Egyszerű objektumok

44. ábra: Egyszerű objektumok

- 3D objektumok

50. ábra: 3D objektumok

- Nyomógombok és switchek

51. ábra: Nyomógombok és switchek

- Fények és indikátorok

52. ábra: Fények és indikátorok

- Csövek

453. ábra: Csövek

- Csapok

46. ábra: Csapok

- Pumpák és motorok

55. ábra: Pumpák és motorok

- Ventilátorok

47. ábra: Ventilátorok

- Tartályok

48. ábra: Tartályok

- Szalagok

49. ábra: Szalagok

- Analóg kijelzők

50. ábra: Analóg kijelzők

- Digitális kijelzők

60. ábra: Analóg kijelzők

- Beviteli eszközök

61. ábra: Beviteli eszközök

- Trendek és grafikonok

62. ábra: Trendek és grafikonok

- Események

51. ábra: Események

- Receptek

52. ábra: Receptek

- Előzmény adatbázisok

53. ábra: Adatbázis

6.5.12 Kisalkalmazások

54. ábra: Kis alkalmazások

6.5.13 Objektumok kezelése

Egy objektumok elhelyezve a jobb klikk után, az Object properties-re kattintva kezelhetők.

55. ábra: Kis alkalmazások

General fülön módosítható (egy szöveg esetén):

- Name: Objektum neve.
- Text: Objektum szövege.
- Font type: Objektum betűstílus.
- Font size: Betűk mérete.
- Text placement: Szöveg elhelyezése.
- Text color: Szöveg színe.
- Border: Keret láthatósága (true, false).
- Border width: Keret vastagsága.
- Border color: Keret színe.
- Fill: Háttér kitöltése.
- Fill color: Kitöltés színe.
- Dimension: Az objektum mérete, pixelben.
- Coordinates: Az objektum pozíciója a vásznon.
- Angle: Dőlési szög.

56. ábra: Kis alkalmazások

A Text input fülön módosítható:

- Tag: Egy címke hozzáadása
- Value: Címke értéke.
- Type: Címke típusa.
- Text TRUE: A címke igaz típusa esetén.
- Text FALSE: A címke hamis típusa esetén.
- Text before: A címkét megelőző szöveg.
- Text after: A címkét követő szöveg.
- Decimal position: A tizedespont helye.

57. ábra: Kis alkalmazások

Az Output value fülön módosítható (kimenő egység):

- Tag: Címke hozzáadása
- Title: A felugró ablak szövege beírásakor.

A többi fülön a címkék függvényében módosítható:

- Szín
- Vonal színe
- Kitöltés színe
- Felvillanás típusa
- Forgatás
- Mozgatás
- Láthatóság

6.6 Androiddal és más eszközökkel való kompatibilitás

Az Androidhoz szükséges telepítő fájl (apk) letölthető a letöltési oldalról, és a Google Play Store áruházából:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=tesla.scada2.android>

580. ábra: TeslaSCADA runtime

A TeslaSCADA IDE fejlesztőprogramjából a Menüből a File-ból, és azon belül a Load on Device-ra kattintva áthelyezhető a projekt olyan Android operációs rendszerű mobil eszközökre (telefon, tablet), amelyek a fejlesztő számítógéppel közös hálózaton találhatóak.

71. ábra: Alkalmazás feltöltése mobil eszközre

És a futtatható projekt rá is került az eszközre. Lehetséges még kézi átvitel is, a tsp2 projektet át kell másolni a /storage/emulated/0/TeslaScada2Runtime/Projects mappába.

72. ábra: eslaSCADA Runtime a mobil eszközön

7 A paplantöltő felhasználói felülete

Az alábbiakban a paplantöltő gép számára készített SCADA felület látható. Ez a felület 3 screen-ből áll, melyek a Machine Screen, a Comforter Screen és a Filler Screen. Az alábbiakban a Machine screen látható

59. ábra: Machine Screen

Ezen az ábrán az alábbi elemek kerültek elhelyezésre

- Siló: Innen érkezik a toll a mérlegekre.
- Mérlegek: A silóból érkező tollak súlyát méri grammban.
- Mennyiség: Legyártandó mennyiség.
- Gyártott: Legyártott mennyiség.
- Első asztal pozíciója: A töltő rész pozíciója az asztalon milliméterben.
- Második asztal pozíciója: A töltő rész pozíciója az asztalon milliméterben.
- Váltógombok: Váltás a paplanhuzat beállítás képernyőjére, és a töltőanyag beállítás képernyőjére.

A képernyőn használt címkék az alábbi ábrán láthatóak:

scales	
scales1	0.0
scales2	0.0
scales3	0.0
scales4	0.0
scales5	0.0
scales6	0.0
scales7	0.0
scales8	0.0
machine_screen_others	
desk1_poz	0.0
desk2_poz	0.0
made	0
quantity	0

60. ábra: Machine Screen címkék

A Comforter screen az alábbi képen látható

Machine Filler

Váltógombok

Comforter screen

Comforter size W x L (in millimeters) Huzat mérete

00000 x 00000

Number of columns 00 Number of rows 00 Oszlopok és sorok száma

Clamping position 1 0000 mm Pulling length 0000 mm Leszorítási pozíció és húzáshossz

Cell weight 0000 g Cellasúly

Tolerance + 0000 g Tolerance - 0000 g Tolerancia felső és alsó korlátja

61. ábra: Comforter screen

Paplanhuzat képernyője (mind bemeneti és kimeneti egységek):

- Huzat mérete: Huzat mérete (szélesség x magasság).
- Oszlopok és sorok száma: Oszlopok száma 1-8, illetve a sorok számának megadására alkalmas hely.
- Leszorítási pozíció és húzáshossz: A csipeszek pozicionálása az első sor betöltésénél, és a húzási hossz megadása (minden sor betöltése után ennyit mozdítja a megfogó csipeszeket).
- Cellasúly: Egy cellába ennyi töltőanyagot mér be a rendszer.
- Tolerancia felső és alsó korlátja: A beállított súly + és – toleranciája.
- Váltógombok: Váltás a géprajzra és a töltőanyag beállítás képernyőjére.

A képernyőn használt címkék pedig az alábbiakban láthatóak:

▼ comforter_tags	
cell_tolerance_m	1.0
cell_tolerance_p	1.0
cell_weight	50.0
clamping_pos	100.0
column_nr	8
huzat_hossz	2000.0
huzat_szel	1400.0
pulling_length	240.0
row_nr	6

62. ábra: Comforter screen címkék

Az utolsó képernyő a töltőanyag beállításaira szolgál

63. ábra: Filler screen

Töltőanyag képernyője (mind bemeneti és kimeneti egységek):

- **Betöltési és equalizáló sebesség:** Betöltési sebesség (0 - 100%) {+S1-3M1, +S1-3M2}. Ezek a ventilátorok állítják elő a vákuumot, amivel az anyag a silóból a mérlegtartályba kerül. Equalizáló sebesség (0 - 100%) {+S1-4M1}. Ez a ventilátor juttatja vissza az anyagot a mérlegtartályból a silóba.
- **Be fúvási sebesség:** (0 - 120%) {+TRV-2M1, +TRV-3M1, +TRV-4M1, +TRV-5M1, +TRV-6M1, +TRV-7M1, +TRV-8M1}. A ventilátor állványokon elhelyezett befúvó ventilátorok sebességeit lehet itt megadni. Ezek fújják a töltő anyagot a mérlegtartályból a paplanhuzatba.
- **Siló keverő és normál sebessége:** Siló keverő sebesség (-100 - 100%) {+S1-7M2}. A siló keverőmű sebességét lehet itt beállítani. Siló sebesség (0 - 100%) {+S1-5M1}. Itt lehet beállítani a siló láncos behordó egység sebességét.
- **Üritési és vákuum idő:** Üritési idő 1 (sec). Amikor a mérlegtartályok ürítjük az itt beállított idő után következik a vákuumozási folyamat, amely újrarendezi az anyagot a tartályban a könnyebb ürítés segítése érdekében. Vákuum idő (sec). A vákuumozási folyamat időtartama.
- **Bemérési és rátöltési idő:** Bemérési idő (sec). A mérlegtartály töltési folyamata utáni késleltetési idő állítható be itt. A késleltetés letelte után történik a súly visszamérése. Rátöltési idő (sec). Ha a visszamért súly kevesebb, mint

az előírt - toleranciával csökkentett értéke, akkor a rendszer rátölt. A rátöltés időtartama adható meg itt.

- **Üritési és egalizálási idő:** Üritési idő (sec). Ha a mérleg üres (súly kevesebb, mint a beállított minimum érték), a vezérlés ellenőrzi, hogy a súly 200msec alatt nem változik többet, mint +/-1 g, és ha ez teljesül automatikusan befejeződik a mérlegtartály ürítése. Egalizálási idő (sec). Ha a visszamért súly több mint az előírt + toleranciával növelt értéke, akkor a rendszer visszatölt a silóba. A visszatöltés időtartama adható meg itt.

A képernyőn található címkék az alábbiak:

▼ filler_tags	
blower_speed	100.0
emptying	8000
equalizing_speed	80.0
ex_loading	300
ex_unloading	300
loading_speed	100.0
siló_agitator	-40.0
siló_speed	60.0
time_emptying	2
vakuum	1000
weighting	1800

64. ábra: Filler screen címkék

A gép működését bemutató állapotdiagram az alábbi ábrán látható. Itt csak egy kazetta feltöltését mutatjuk meg, de egy sorban az összes kazetta feltöltése ugyanígy történik. Ha az adott sorban az összes kazetta feltöltésre kerül, akkor a töltendő munkadarab egy sorral lejjebb tolódik és kezdődik minden előről.

65. ábra: A gép működését bemutató állapotgép

8 Adatbázis a paplantöltő géphez

A projektünkben létrehoztunk egy adatbázist, amely paplantöltő felhasználói felületéről elmenti az aktuális gyártási paramétereket. Egy MySQL adatbázishoz van csatolva, amelyet XAMPP web szerver kiszolgálóhoz csatoltunk, így az adatbázis elérhető minden hálózatra csatolt eszközzel.

8.1 XAMPP

Az XAMPP egy multi-platform (több fajta operációs rendszerről elérhető) web szerver kiszolgáló. Ez az ingyenes Apache disztribúció egy könnyen kezelhető, nyílt forráskódi webkiszolgáló mely az alábbi linkről le is tölthető:

<https://www.apachefriends.org/xampp-files/7.2.2/xampp-win32-7.2.2-0-VC15-installer.exe>

A letöltött alkalmazás futtatása után könnyen telepíthető, fontos, hogy a MySQL modul is telepítésre kerüljön. Az XAMPP Control Panel megnyitása után szükséges az Apache, és a MySQL modul együttes indítása.

Fontos! A Skype alkalmazás úgyszintén a 3306-os portot használja, mint a MySQL, zavarhatják egymást!

Ezek után az adatbáziskezelő bármilyen böngészőből megnyitva elérhető a /localhost/phpmyadmin címen.

Adatbázis létrehozása a bal oldali oldalsávról az Új szövegre kattinva a következő szerkesztési ablakot kapjuk. Itt egyszerűen csak megadjuk az adatbázisunk nevét, amit már el is érünk a TeslaSCADA szoftver segítségével. Ez két módon lehetséges, localhost-al, illetve a PC IP címének segítségével. Például:

jdbc:mysql://192.168.0.100/paplantolto (ajánlott a statikus IP használata)

jdbc:mysql://localhost/paplantolto

A TeslaSCADA-hoz létrehozott adatbázisba az alábbi gyártási paramétereket menti le:

80. ábra: Lementett adatok

Tehát a 8 mérleget, a két asztal pozícióját, a paplanok mennyiségét és a legyártott mennyiséget. A mentés 5 másodperces időintervallumokban történik.

_id	name	time	merleg1	merleg2	merleg3	merleg4	merleg5	merleg6	merleg7	merleg8	mennyiség	gyartott	asztal1_poz	asztal2_poz
1	machine_screen	1520591772465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

81. ábra: Lementett adatok

A machine_screen tábla szerkezete:

#	Név	Típus	Illesztés	Tulajdonságok	Nulla	Alapértelmezett	Megjegyzések	Extra
<input type="checkbox"/>	1	_id		int(11)		Nem	Nincs	AUTO_INCREMENT
<input type="checkbox"/>	2	name	latin1_swedish_ci	varchar(100)	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	3	time		bigint(20)	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	4	merleg1		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	5	merleg2		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	6	merleg3		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	7	merleg4		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	8	merleg5		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	9	merleg6		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	10	merleg7		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	11	merleg8		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	12	mennyiség		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	13	gyartott		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	14	asztal1_poz		double	Igen	NULL		
<input type="checkbox"/>	15	asztal2_poz		double	Igen	NULL		

82. ábra: A machine screen tábla

9 Felhasznált irodalom:

- [1] T. Lajos, *Az áramlástan alapjai*. Budapest, 2008.
- [2] S. Török, *Aramlástan gépek*, 2011th ed. Budapest.
- [3] “Ventilators.” [Online]. Available: <http://www.leesii.com/wp-content/uploads/2015/08/Air-Flow-Of-Centrifugal-Blower-vs-Axial-Blower.jpg>.
- [4] “Radial fans.” [Online]. Available: http://www.homeintheearth.com/tech_notes/earth-tubes/fans/.
- [5] A. Tóth, *Bevezetés az áramlástanba*. Miskolc, 2012.
- [6] “Laminar and turbulent.” [Online]. Available: <https://www.cfdsupport.com/OpenFOAM-Training-by-CFD-Support/node275.html>.
- [7] P. Bihari, *Műszaki hőtan*. Budapest, 2012.